

VISUALIDADES DA DOR

196 respostas

[Publicar análise](#)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#)

 Copiar

175 respostas

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

196 respostas

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

196 respostas

Amargosa

Cruz das Almas

Cachoeira

Salvador

Feira de Santana

Recife

Cruz das Almas - BA

Santo Antônio de Jesus

Belo Horizonte

Florianópolis

Cruz das Almas

Santo Antônio de Jesus

Salvador

Salvador/BA

Amargosa

cruz das almas

João Pessoa

Jacobina

AMARGOSA

Santo Antônio de Jesus - BA

Alagoinhas-BA

Amargosa/BA

Itabuna - BA

Santo Amaro

Maceio

Brasilia

FEIRA DE SANTANA

Campo Grande, MS

Recife

Paulo Afonso, Bahia

Goiânia

São Paulo

Caruaru PE

Jequié

Cachoeira- Bahia

Cachoeira-BA

Amargosa e Cachoeira

Alfenas/MG

Rio de Janeiro

Rio Grande - RS

São Gonçalo

Santo Antônio de Jesus - BA - BR

Ouro Preto - MG

Penedo-AL

Feira de Santana

Santo Amaro, BA

SALVADOR BAHIA

Palmares-PE

Recife-PE, Brasil

Cachoeira -BA

Salvador - Bahia

SANTO ANTONIO DE JESUS

Palmares - Pernambuco

Santo Antônio de Jesus - Bahia

Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus

Santo Antonio de Jesus - Bahia

Juazeiro - BA

Natal - RN

Cachoeira

Amargosa - BA

Jacobina

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Santo Antônio de Jesus-Bahia

Dourados

Santo Amaro - Bahia

CRUZ DAS ALMAS

Cruz das Almas, Bahia

Altamira/PA

Semhor do Bonfim - BA

santo antonio de jesus

Iporá go

Porto Seguro

Dourados (MS)

Cachoeira, Bahia

Paulo Afonso - Bahia

Mariana

Brasília

Garanhuns

Alfenas

Ilhéus

Santo Antônio de Jesus e Valença

VITÓRIA - ES

Campinas

Universidade Federal de Goiás

Itaberaí

Cachoeira, BA

Guarabira-PB

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Campinas/SP

Serrinha / Salvador

SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

Amargosa-Ba

São João del-Rei

salvador

Florianópolis/SC

Anápolis

Caicó

Juiz de Fiora

Cruz das Almas _ BA

Mais 24 respostas estão ocultas

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa)

196 respostas

Ana

Maria

Professora

Roberta

Aurora

José

Amora

Carlos

Rosa

MBCM

Melissa

Azeviche

Professora Cafuné

Poca

João

Amanda

Orquídea

Lau

RUBI

Triskelion

Oxum

Wilian

Juliana

PFMarques

Jean Adriano

Adelia

Marcos

Lindberg

Maria das Dores

Baixinha

Cristiane

Taiara

Nome ficticio

Alberta

Wontolla

Priscila

Ana

Zeferina

Tatiana

Norma Barreto

Teresa

Franklin Carvalho

Vanessa

Elias Dourado

Lola

Silvio

Marcela

Neve

Docente 1

Juliano

Eduardo Karol

Fada

Bárbara

Docente

Solange

Betty

TAFFRAREL

Bruno

Monica

Letícia

Luciano

Santos

Andréa BSF

Pessoa 40

Nilson

Alecrim dourado

Érico

Alê

Anita

Valéria

Jane

Perséfone

Moa

VP

Estrela

Tapuia

Sul-mato-grossense

Abdias

Tuxá

BMR

Simone

Girassol

Pablo

Brisa

Amelie Poulain

ASSEDIADA HÁ ANOS

Ovelha Negra

Itamar

Ica

Professora

Geo

Oyá

Tiago

PIETRO

Professor01

TRL

ANNE

Zézim

Daniele

Miguel

Mais 83 respostas estão ocultas

SEXO

 Copiar

196 respostas

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

 Copiar

196 respostas

FAIXA ETÁRIA

 Copiar

196 respostas

TITULAÇÃO ACADÊMICA

 Copiar

196 respostas

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

 Copiar

196 respostas

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA?

196 respostas

UFRB

UFRB

UFBA

ufrb

Universidade do Estado da Bahia

UNEB

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UPE

UFRPE

Uneb

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Universidade Federal da Bahia

UFMG

Universidade de Pernambuco

UFRN

Ufrb

UDESC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

UFPE

UFSB

UFAL

Faculdade Zarns salvador

Universidade de Brasília

Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, MS

UNEB VIII - PAULO AFONSO/BA

Universidade Federal de Goiás

Ufmg

USP

UFSC

NCV UFPE

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UFPB

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Unifal/MG

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

UERJ-FFP

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Universidade Federal de Ouro Preto

Universidade Federal de Alagoas

Uefs

Universidade de Pernambuco

Unisuam

Ufrgs

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

UNEB

UFGD

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

UFPA/Campus Altamira

Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF

UEG

UFSB

Universidade Federal da Grande Dourados

UFRB - BA

UEFS

UFOP

UnB (clarifico. Apesar de ter indicado pós-doutorado no item titulação acadêmica, o mesmo não pode ser considerado um título)

Universidade Federal de Alfenas

Universidade Estadual de Santa Cruz UESC

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo e Faculdade Atenas

UFES

UNICAMP

Universidade Federal de Goiás

Universidade Estadual de Goiás

UEPB

Unicamp

Estácio

UNILAB

Universidade Federal de São João del-Rei

ufba

UEG

UFJF

Universidade Federal do Tocantins

Universidade Federal do Maranhão - UFMA

ufpe

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Universidade São Caetano do Sul

Universidade do Estado da Bahia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB)

UNIPAMPA

UNESP

PROADI-SUS (instituições superiores públicas e privadas com parceria com o Ministério da Saúde)

UESPI

Universidade do estado da Bahia

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE; UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

UFRGS

SETOR

 Copiar

196 respostas

ATUAÇÃO

 Copiar

196 respostas

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO

 Copiar

196 respostas

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO

 Copiar

196 respostas

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO

 Copiar

196 respostas

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

 Copiar

196 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA.

196 respostas

Muito ruins.

As condições de trabalho têm sido precarizadas em função de contingenciamento de recursos para a Universidade. Faltam docentes, técnicos e os funcionários terceirizados são cada vez

em menor número. Isso sobrecarrega quem fica. Essa mesma política de contingenciamento faz com que o Estado não respeite a data-base dos servidores e não reponha, ano a ano, as perdas salariais devidas à inflação. Desde 2015, os professores têm uma perda acumulada de quase 50% dos salários. Além de desrespeito recorrente a direitos dos docentes quando isto impacta em aumento salarial.

Falta estrutura adequada para exercer a docência, a pesquisa e a extensão com qualidade. Desde recursos materiais e recursos tecnológicos que nos faltam, até recursos humanos, tais como um maior número de servidores públicos técnicos, por exemplo. Essa segunda situação tem nos causado um sobrecarga de funções e tarefas, uma vez que muitas atividades técnicas precisam ser realizadas pelos docentes, o que nos consome, desgasta e ocupa uma parte bastante grande do nosso tempo na instituição que poderia estar sendo destinado ao aprimoramento da docência, bem como das atividades de extensão e pesquisa

A instituição necessita de melhorar a estrutura do prédio das Ciências Humanas

Além da ruptura política institucional, que gera um sistema de privilégios para um determinado grupo de docentes, por questões administrativas, as condições cotidianas de trabalho são péssimas, desde calor nas salas de aula por ausência de ar-condicionado em todas as salas do prédio recém-construído no Campus Jorge Amado (Itabuna), também existe um excesso de carga horária em sala de aula, pela falta de docentes para diversas áreas.

Não sinto que há grandes problemas no CFP, mas falta uma estrutura física mais adequada para realização de atividades

Não há estrutura física adequada, nem demanda discente que justifique certos cursos e componentes, o que gera imenso desestímulo por vezes.

Ausência de condições objetivas: restaurante, lanchonete, ar-condicionado nas salas, número excessivo de alunos em uma só turma, ausência de assistência para estudantes que possuem filhos pequenos.

Falta infraestrutura básica como computadores, assim como auxílios financeiros para participação de eventos acadêmicos e publicações de produtos acadêmicos

Temos dificuldade com salas, marcação, ajustes de ar condicionado, de equipamentos de informática funcionando, ocasionando atrasos em sala e necessidade de mudança de didática. Acesso fácil ao setor de RH mas pouca informação sobre contracheque.

Temos uma estrutura ruim, precisando de reforma. Não há internet constante, computadores, as salas são muito quente, muita burocracia que passamos a assumir.

As salas de aula não são climatizadas, o que causa desconforto no verão. Os laboratórios são

equipados e mantidos com recursos obtidos em projetos de pesquisa dos docentes, caso contrário, não funcionariam. Minha área de atuação depende da criação de animais e a instituição tem muita dificuldade de atender as mínimas condições para o funcionamento de uma fazenda experimental, embora tenha uma área disponível imensa.

FALTA DE INFRAESTRUTURA NO GABINETES COLETIVOS E NOS LABORATÓRIOS

Na aparência a instituição conserva estruturas e elementos saudáveis. Há muitas questões de autoridade e precarização do trabalho, além de enorme pressão competitiva.

Salas equipadas e secretaria geral funciona. Todo o resto, não. Não há salas para docentes, não há material de escritório disponível - nem equipamentos correlatos, não há local de descanso - nem para interação coletiva, não há acessibilidade em nenhum aspecto, a internet disponível é bastante falha etc.

Embora as relações humanas que compõem o departamento sejam muito boas, as condições de trabalho pós-pandemia, aliadas a situação de precarização salarial e falta de novos professores sobrecarregaram sobremaneira a atividade, fazendo com que a universidade se torne um não-lugar, um lugar que só vou por que não tem jeito. Aliado a isso, situações de hipertensão, ansiedade, cansaço extremo e desinteresse na profissão docente tem sido comum em meu caso e também no caso de mais colegas no departamento, inclusive muitos com atestado ou com quadros clínicos de doenças mentais ocasionadas pela docência.

Há grande acúmulo de trabalho burocrático, falta segurança, equipamentos de trabalho estão obsoletos, muita competição e pouca colaboração.

O centro de ensino que me encontro designada apresenta sala não climatizadas, mesmo com janelas em uma parede a posição não favorece a circulação de ar. Tanto sala de aula com gabinetes docentes. Sanitários mais vezes interditados do que funcionantes. Como discente de estágio hospitalar, a minha sala de aula são as unidades de internação do referido serviço. As instalações são precárias e inadequadas mesmo que receba manutenção. A universidade conseguiu salas instalou salas para discussões dos cursos de graduação do centro de ensino, porém o meu curso não foi beneficiado e temos um ano solicitando a gestão do centro por este espaço. Tenho a esperança que que a mudança de gestão nossa demanda seja atendida.

Ambiente tóxico e aparelhado politicamente

Gabinete compartilhado, ausência de equipamentos como computador e impressora, Internet ruim, salas de aula quentes com ventiladores ruidosos.

As condições são boas, ainda que haja sobrecarga de trabalho.

Tenho boa infraestrutura, mas muitas funções a executar. Sobretudo aquelas operacionais que

existem tempo.

São condições sempre desafiadoras, seja pela infra estrutura que ainda precisa ter boas melhorias, seja pela própria rede de saúde que ainda não se adequou a um desenho de receber aprendizes de saúde.

pouco docente, pouca manutenção de infraestrutura e equipamentos e muita burocratização

A única questão que realmente é boa para nós professores é a autonomia dada no ensino, pois no resto as condições são precárias. Não tenho um gabinete adequado (uso emprestado ou sou colocada a trabalhar em uma sala enorme com vários professores, sem nenhum tipo de divisória); o quadro docente é muito pequeno, especialmente dos DE, sobrecarregando de atividades os professores; não temos incentivos para participar de eventos; os laboratórios são precários até mesmo para as aulas de graduação e; ainda existe pressão para montarmos um mestrado nestas condições de precariedade. Além disso, a área é muito machista e nós professoras somos colocadas em situações que afetam nossa condição de trabalho.

Não há condições favoráveis para realizar funções básicas como pesquisa, além de não fornecer conforto térmico para o trabalho docente, além de outras questões como reconhecimento pelo trabalho e remuneração adequada.

Infraestrutura muitas vezes inadequada para o desenvolvimento de trabalhos

Carecemos de mais investimentos em absolutamente tudo: infraestrutura, pessoal, biblioteca, pesquisa, ensino, políticas de permanência estudantil...

Falta apoio de secretarias aos cursos de graduações, não tem espaço para gabinetes dos professores, falta espaço em relação às salas de aula, equipamentos sucateados, não há um espaço agradável onde os professores possam se reunir.

A infraestrutura do departamento não é adequada.

As condições de trabalho são problemáticas. A instituição vive uma realidade multicampi que não favorece algumas centros de ensino situados em cidades distantes da capital baiana ou da reitoria, no sentido de não termos garantido Restaurante Universitário, termos dificuldade para que estudantes e docentes participem de atividades administrativas e de gestão em função do deslocamento para o campus central para reuniões institucionais, bem como da distância da cidade para participação em eventos nacionais e internacionais, gerando maior custo para a atuação investigativa de docentes e estudantes.

Condições de trabalho ruins, porque não há infraestrutura e suporte pessoal para nosso trabalho, que é cada vez mais sobrecarregado com funções que não deveriam ser nossas - quase todos os professores do meu centro tem que assumir cargos burocráticos e com

nenhum ou pouco suporte de técnicos e secretários.

Desorganização dos processos de trabalho e estrutura física precária

Temos condições para oferecer uma estrutura melhor para os docentes e discentes, desde condições de sala de aula e laboratórios, assim como reorganização administrativa da UFRB que possibilite que os docentes possam se dedicar por mais tempo ao ensino.

Poderia melhorar, principalmente no que diz respeito a salas de aula

Bem razoáveis. Número de aulas conforme legislação e sala pessoal equipada

Sobrecarga de trabalhos, turmas cheias, estudantes sem boas condições de se dedicarem aos estudos, dificuldade de acesso a biblioteca, xerox. Salas de aula quentes, sem acesso fácil á lanchonete, pouco acesso á rede wifi, computadores desatualizados, pouca valorizacao e reconhecimento salarial da profissao.

Em termos de relações sociais, tenho liberdade para exercer as atividades de ensino, extensão e pesquisa. Isso é fundamental para uma boa qualidade de trabalho. Outro ponto importante é o financiamento das atividades. Para pesquisa e extensão há necessidade de concorrermos a editais. Desde 2014, tenho conseguido acessar editais externos para financiamento de trabalhos de campo, participação e organização de eventos acadêmicos. Já as atividades de ensino basicamente são custeadas por recursos próprios da UFRB, embora os programas PIBID e Residência Pedagógica são fundamentais na formação de professores. As atividades administrativas são um ponto delicado. Não temos preparação e aprendemos a lidar com as funções com a atuação nos cargos. Este é um dos espaços mais desafiantes em termos de saúde relacionado às condições de trabalho. Importante ser encarado com mais leveza, identificando os processos.

Outro desafio é a montagem de uma infraestrutura adequada. Em termos de ensino os ambientes basicos são adequados - salas de aula, banheiros, gabinetes, sala de professores. Porém precisamos de uma biblioteca melhor estruturada e de laboratórios de pesquisa.

Porém o maior desafio que percebo é a busca por uma maior sintonia entre servidores docentes, técnicos e os discentes nos debates para a adequação da universidade aos desafios contemporâneos de nossa sociedade, na busca pela construção de conhecimentos que propiciem uma descolonização de saberes.

As condições físicas são ótimas. As condições de relações humanas são péssimas.

As salas são muito quentes, dificultando e até impedindo, por vezes, o exercício docente.

Positiva

Precarização progressiva e galopante no pós pandemia

As condições de trabalho inadequadas para o pleno exercício da profissão podem desencadear exaustão e desânimo.

Salas quentes (pouco ventiladas e sem equipamentos adequados para refrigerar); Sem espaços adequados para a realização de atividades acadêmicas em geral (laboratórios; pesquisa; reuniões; aulas; auditório; R.U...); Equipamentos insuficientes (computadores, impressoras; materiais de uso em geral); Orientações insuficientes de setores da Administração central que dificultam o andamento dos trâmites internos; Ausência de apoio psicológico a docentes; Falta de compreensão sobre a condição de saúde dos docentes e discentes; Sensação de que os docentes precisam fazer "de tudo" para que as coisas funcionem, mesmo sem recursos, sem condições, sem o apoio adequado, etc; ausência de transição entre a mudança de gestão;

As condições de trabalho oferecidas pela instituição são boas. A infraestrutura atende as nossas necessidades básicas, tendo algumas questões a serem melhoradas. Em relação a distribuição do tempo temos acordado 8 horas de graduação para quem atua na pós-graduação, o que considero adequado. Entretanto as demandas burocráticas com cargos administrativos e participação em comissões intensificam nossa jornada de trabalho semanal, ultrapassando sobremaneira as quarenta horas. As demandas externas a universidade (produção científica, editora de revista, coordenação de eventos, GT da Anped, representação em associações científicas, bancas externas, palestras, etc) aumentam muito o trabalho exigindo física e intelectualmente, principalmente dos professores que atuam na pós-graduação.

Temos dificuldades com infraestrutura

O administrativo e o suporte para o trabalho docente, assim como o incentivo, são muito bom. Porém a estrutura, por estar em um prédio antigo, tombado e a própria manutenção, podemos dizer que fica muito aquém do que deveria.

As condições materiais de trabalhos sempre foram reivindicadas e exigidas numa luta constante para realizar as atividades

Precisa melhorar muito, salas de aula e laboratórios sem ar condicionado em uma cidade que apresenta altas temperaturas mesmo no outono. Já passei mal durante uma aula devido ao calor. Laboratórios pequenos e mal equipados, com excesso de alunos por turma o que dificulta a realização de atividades experimentais.

Ambiente quente, gabinetes e salas de aula sem ventilação adequada ou refrigeração. Alguns computadores são antigos, apresentando problemas. Gabinetes insuficientes, sendo os gabinetes individuais divididos com até mais 2 docentes. Em relação ao aspecto salarial, ficamos anos sem aumento, e tivemos uma redução bastante significativa do poder de

compra, prejudicando nosso bem estar e da nossa família, gerando inseguranças. Por vezes as relações acadêmicas são difíceis por conta de perseguições e assédio moral.

a instituição oferece boa infraestrutura de trabalho, no entanto o volume de questões administrativas é muito alto e a falta de TAs ajuda a aumentar essa carga de trabalho extra ao ensino e pesquisa

Construção que não comporta a quantidade de docentes e técnicos de modo adequado e não dispõe de salas suficientes para PCD

Acho que dentre muitas outras profissões, os professores universitários são privilegiados. Uma carga horária aceitável, salas de aula ok, uma sala de trabalho ok. O único problema que vejo é a falta de cooperação de colegas mais antigos para a realização de pesquisas. Se nos juntássemos, teríamos um bom centro de pesquisa, mas cada um quer seu o seu próprio centro, o que gera um custo enorme para o sistema e baixo aproveitamento. Já estudei fora do Brasil, na Europa, e os professores tinham que cumprir a carga horária integral na universidade e os salários não eram tão bons não.

Precariedade infraestrutural ENORME: faltam espaços apropriados para tudo, salas quentes, com acústica horrível, falta espaço adequado para trabalhar fora da aula, não há cantina, não temos secretariado para reuniões...

CORTES ORÇAMENTARIOS DIFICULTAM CONDIÇÕES OBJETIVAS DE TRABALHO

São boas, mas ainda tem salas sem ar condicionado e não tem Restaurante Universitário.

Salas de aula e laboratórios sucateados, equipamentos velhos e sem manutenção. Há uma demanda administrativa muito grande face às condições de trabalho ofertadas. Há necessidade de aquisição de equipamentos particulares para as atividades de docencia, como computador, impressora, mesas, cadeiras, armarios e papel

O Campus é parte do processo de interiorização, todavia não possui estrutura física própria.

As condições de trabalho são ruins, salas sem ar condicionado, laboratórios improvisados, equipamentos antigos e ultrapassados, estrutura do prédio de aulas com diversas avarias.

As condições são insuficientes para uma garantia de saúde e bom trabalho.

Quantitativo de pessoal insuficiente gera sobrecarga de trabalho.

Salas de aula sem conforto térmico adequado (ventiladores poucos e barulhentos)

Infraestrutura muito precária, sem climatização, com poluição sonora

, sem acessibilidade, sem recurso multimídia e relações marcadas por assédio

O computador que uso para tudo é meu; eu que pago pela energia elétrica, equipamentos eletrônicos (notebook, câmera, fones, etc), internet, pois o que a UFBA disponibiliza não dá conta do volume de trabalho cotidiano. É muita cobrança para poucas condições de trabalho ofertadas.

Falta de gabinetes adequados para a realização das atividades docentes.

ainda precisa melhorar, pois não temos gabinetes e equipamentos em sala estão ultrapassados

As condições estão extremamente precárias, com aulas em salas sem ar condicionado, às vezes, sem ventilador, sem gabinetes para o trabalho docente, com a demanda de atuação em muitas tarefas nos diferentes eixos da docência (ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica). Os auditórios sucateados e a insuficiência de pessoal técnico administrativo que levam os docentes assumirem muitas tarefas administrativas.

Acho minhas condições de trabalho precárias.

Na parte humana existe diálogo entre os pares, mas há muita competitividade tornando o ambiente às vezes hostil. Na parte estrutural faltam equipamentos que possibilitem a execução do trabalho de forma mais adequada, como por exemplo salas sem ar condicionado, falta folha de papel, etc.

Considerando que trabalho em um departamento que fica em cidade de interior e integra uma universidade multicampi e multirregional, me sinto isolada, para não dizer abandonada, quanto às políticas e informações institucionais, sem acompanhamento, com menos recursos, pouco diálogo com os demais departamentos, pouco fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, com infraestrutura menos desenvolvida e menos acesso a programas e projetos institucionais.

SALAS DE AULAS SÃO INSALUBRES PARA DOCENTES E DISCENTES

BOA

Eu atuo em um Campus que não possui ainda condições estruturais, o prédio é alugado e precarizado. Faltam equipamentos e recursos e isso prejudica para que não se tenha plenas condições adequadas para o trabalho docente. No entanto, tentamos, com o pouco que temos, manter um ambiente saudável e acessível. E estamos lutando pela construção do Campus.

As condições de trabalho em pesquisa através de bolsas de pesquisa e de apoio para

participação em eventos é escasso ou quase inexistente. Não há restaurante universitário no Campus. Não há senso de coletividade e cooperativismo de fato.

Precisa melhorar condições das estruturas físicas e oferta de materiais para assegurar melhores condições de trabalho e ensino. Além disso, trabalhar mais para combater assédio moral.

Temos uma infraestrutura precária que não oferece mínimas condições de trabalho com salubridade e segurança.

Considero precárias as condições de trabalho. Frequentemente, os docentes precisam levar recursos materiais que deveriam ser cedidos pela instituição para a realização de seu ofício. Exemplo: piloto atômico, cabo HDI, notebook, caixa de som, etc. As salas de aula são quentes, não possuem ar condicionado e não há arborização no campus (as árvores foram todas cortadas) que é, curiosamente, espaço de formação em saúde. Ainda, há gabinetes apenas para um seleto grupo de professores, que concentram para si o poder de decidir compartilhá-los ou não com outros docentes, tornando o espaço ainda mais hostil à permanência docente. Há também excesso de burocracia em trâmites institucionais que dificultam em muito a vida do professor, em especial do recém ingressante, particionando pequenas tarefas em inúmeros setores distintos entre si que dificilmente se comunicam. Mais amplamente, fazem parte das condições de trabalho as condições salariais, afetadas pela persistente política de desvalorização do servidor no âmbito nacional, sobretudo no magistério superior.

São boas as condições de trabalho, porém, nesse momento, por exemplo, estamos sofrendo porque as salas de aula não possuem aparelhos de ar condicionado

Em termos de espaço físico é mais ou menos adequado.

A instituição em que atuo busca vivenciar espaços democráticos, mas não sendo somente uma tarefa das equipes gestoras mas implicando em recursos aprovados pelo governo estadual. As salas de aula ora ou outra apresentam problemas na climatização, com ar condicionados quebrados, carteiras desconfortáveis e mídias (datashow e som) precisando serem trocados. Além disso, os espaços da universidade não favorecem para a circulação de pessoas com deficiência ou com questões de mobilidades temporárias. Os professores não tem espaço próprio para orientações de pesquisas, sendo utilizados os espaços de sala de aula com circulação de pessoas, sendo interrompidos por terceiros. O espaço da universidade também não tem lugares de vendas de refeições, precisando de deslocamento para tal finalidade. A biblioteca está desatualizada, além de não ser um espaço atrativo de atividades. O colegiado que faço parte tem limitações no sentido de que há professores com maiores titulações que não querem se envolver em atividades da graduação e ficar somente dedicados a pós-graduação, isso causa incômodo no sentido que professores especialistas ou mestres se sobrecarregam de atividades na graduação.

São boas, mas com todas as dificuldades de infraestrutura e de material de uma instituição

publica

A universidade é organizada, com infra-estrutura e apoio adequado, porém, entendo que a direção (reitoria) tem uma orientação pragmática, neoliberal e voltada para o mercado.

Condições humanas respeitadas. Mas condições de infraestrutura e reconhecimento precárias.

trabalho em uma universidade de interior e há muitas dificuldades como locomoção, dificuldades em desenvolver projetos de pesquisa, por falta de estrutura e também de um excesso de atividades administrativas, por vezes, repetitivas e exaustivas.

A insalubridade se manifesta de diversas formas. Salas com mofo, poucos servidores técnicos, ar condicionado de uso doméstico para sala que funcionam em 3 turnos, sem gabinete para professores, sem computador e impressora. Sem carro para supervisão de estágio. Sem política de fixação docente

Penso que um dos maiores problemas é o excesso de burocracia em todos os níveis acadêmicos e administrativos da carreira docente. Além de os processos de registro e acompanhamento serem intrincados, não há um planejamento eficiente do trabalho, gerando demandas "urgentes" e extenuantes. A falta de infraestrutura, impactando negativamente nas aulas e projetos. Em alguns cursos, criou-se a tutoria que é, na prática, um acompanhamento para evitar evasão discente, num limite inconsútil entre orientação acadêmica e assistência social, transformando o professor num coach.

Além das questões de infra-estrutura, como ausência de equipamentos e condições técnicas básicas para ministrar aulas na área em que atuo, com a necessidade de constantemente precisar criar ou suprir essas condições seja no ensino, na pesquisa ou extensão, na minha visão os processos de informatização tem sobrecarregado sobremaneira o corpo docente, aumentando a exposição ao computador e a um ambiente de pressão em relação a preenchimentos de formulários, escrita de projetos, relatórios e prestações de contas cada vez mais desumanizado, que não reconhece a especificidade dos corpos e muito menos dos corpos que adoecem. Percebo também uma certa redundância em relação às exigências que visam comprovar atuação profissional e produtividade (exemplo PITS/RITs e dossiês para Progressão), que ao meu ver visam atender a diferentes demandas institucionais, mas sempre com sobrecarga para docentes. Reivindicar uma bolsa de monitoria, por exemplo, se tornou algo tão absurdamente burocrático que acaba não valendo a pena, ou que fazemos para conseguir oferecer uma bolsa para estudantes que precisam. Por outro lado, atender as diferentes exigências de excelência e produtividade ao mesmo tempo no campo do ensino, pesquisa, extensão e gestão nos coloca sempre numa condição de insatisfação, com o sentimento de que nunca há tempo suficiente para fazer o que devemos fazer. No campo da pesquisa, na maior parte das vezes somos obrigadas também a arcar com nossos salários custos para participar de eventos acadêmicos, anuidades de associações de pesquisa, pesquisas de campo, etc.

Considero as condições de trabalho limitadas e fragilizadas, pois há uma insuficiência de recursos materiais e infraestrutura não é adequada para o pleno desenvolvimento das atividades

Baixa remuneração e infra estrutura inadequada são fatores que me afetam diretamente na instituição

Infraestrutura regular e servicos alem da docencia

O termo condições de trabalho é bastante amplo. Considerando as condições de trabalho relacionado à estrutura física (salas, computadores, banheiros, biblioteca etc.), considero excelente. Porém, considerando as condições de trabalho associadas às demandas administrativas, de pesquisa, extensão e ensino, terei uma avaliação diferente. Assim, avaliei como no 3 por desconhecer, exatamente, a que se refere.

IES não paga transporte município residencia - município da IES , esse direito foi cortado a alguns anos. Esse fato, junto com piso salarial baixo na média regional e nacional e demora de progressão funcional deixa o salário abaixo do necessário para maior dignidade de vida da trabalhadora. Na IES os recursos tecnológicos chegam a conta gotas, o governo do Estado em sucessivas gestões não prioriza equipar laboratórios, deixando o desenvolvimento da tríade ensino pesquisa e extensão desgastante para docente e discentes.

As condições são mínimas e dá para se desenvolver o trabalho. Porém, nem gabinete temos no Campus, o que dificulta outras atividades relativas ao ensino, pesquisa e extensão, como orientações, elaboração de atividades e projetos, etc., na sede do Campus.

Excesso de trabalho, muitas demandas para quem já trabalha muito

Muitas atribuições e tarefas além das previstas pelo cargo.

As condições do meu trabalho são razoáveis. Dentre outras coisas, uma melhor climatização, recursos didáticos e melhores ambientes para socialização qualificariam as condições.

Carência de infraestrutura. Ausência de recursos para manutenção.

Estamos lecionando em um campus provisório que funciona em uma antiga escola estadual. As salas não têm ar condicionado e os ventiladores não dão conta do calor. Temos poucos servidores técnicos de apoio administrativo e muita demanda burocrática que acaba reduzindo as horas disponíveis para pesquisa e extensão.

EM RELAÇÃO AOS GABINETES DE TRABALHO, O DESCONFORTO TÉRMICO É O PIOR PROBLEMA, POIS NÃO TEMOS AR-CONDICIONADO E A SALA FICA AO LADO DO SOL. ALÉM DISSO, MUITAS VEZES SOFREMOS COM A CORRÊNCIA DE MOFO. AS SALAS DE AULA DOS

PAVILHÕES TÊM APRESENTADO CONDIÇÕES LAMANTÁVEIS, COM TETO DE FORRO CAINDO, MOFO, DESCONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO. A CONDIÇÃO DOS BANHEIROS É AINDA PIOR. ALÉM DISSO, HÁ AS QUESTÕES RELACIONADAS AO TRABALHO EM SI, NÃO VEJO A PROFISSÃO DE DOCENTE SER VALORIZADA NEM PELA SOCIEDADE, NEM PELA UNIVERSIDADE, OS SERVIDORES QUE TRABALHAM SÃO "PUNIDOS" SEMPRE COM MAIS TRABALHO E AQUELES QUE NÃO EXECUTAM SEU TRABALHO COMO DEVERIAM OU SÃO BENEFICIADOS OU NÃO ACONTECE NENHUMA ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO A ISTO. A IMPRESSÃO QUE TENHO É QUE PRECISAMOS SEMPRE ESTAR "MENDIGANDO" CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRABALHO.

Várias dificuldades logísticas e estruturais no ensino, como salas de aula inadequadas e desconfortáveis, falta de laboratórios adequados e com apoio técnico especializado, etc. Falta de estrutura e apoio na pesquisa. Um pouco (não muito) melhor na extensão. Atribuições administrativas especialmente estressantes, pois o apoio de técnicos é insuficiente em número e formação profissional.

Mais 96 respostas estão ocultas

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NAS SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES?

196 respostas

Interferem muito

Muito

Totalmente.

Interferem totalmente. Ter condições materiais para trabalhar, implica em ativar maiores esforços para a atividade que consideramos como central. As más condições desconcentra, desconecta, inviabiliza, desvaloriza e nos põe no lugar da indignidade.

Interfere diretamente, pois a motivação vai se esvaindo com a sobrecarga e a sensação de que, para acessar direitos, é sempre necessário recorrer à Justiça.

Tais condições interferem muito nas situações de desgaste físico, mental, sentimentos negativos de incompetência, preocupação constante, stress e muito tempo gasto em atividades que nada tem a ver com as demandas da docência, da pesquisa e da extensão. Equipamentos tecnológicos para uso em sala de aula nem sempre funcionam a contento ou mesmo nem chegam a existir. Nosso campus carece de uma biblioteca mais adequada, de uma área voltada à convivência. Os projetos de extensão possuem muito pouco auxílio da administração do campus e da administração geral; falta transporte para as atividades planejadas de extensão e pesquisa (palestras, Oficinas, Mesas, cursos etc). Essa ultima

situação nos causa muito stress e angústia, pois muitas vezes atividades previamente agendadas precisam ser canceladas, ao mesmo tempo em que temos que responder sobre a execução das ações por meio de Relatórios e outros meios de consulta sobre a efetivação das ações.

Interfere significativamente, pois a estrutura física do prédio é horrível

Em todos os sentidos. Condições de trabalho dignas no que diz respeito ao ensino, incentivo à pesquisa, extensão e criação impactam na produtividade do profissional docente e acadêmico, bem como condições dignas de remuneração salarial.

do ponto de vista burocrático, existem muitas demandas organizacionais e de produção, que muitas vezes geram mais desgastes do que auxílios

A falta de estrutura é bastante desmotivadora, bem como a falta de alunos para determinados cursos e componentes.

40h semanais em uma instituição que não oferece boas condições de trabalho automaticamente gera mal-estar.

interfere bastante, pois impossibilita a produção acadêmica, e a troca de conhecimentos com demais instituições e profissionais. Vale salientar que embora não disponha das condições favoráveis para a produção, somos cobrados para que possamos estar sempre alimentando o Lattes, ou seja cobram pela produção acadêmica, muitas vezes insana, até pela quantidade de carga horária que temos.

Principalmente a longo prazo pode impactar na satisfação profissional, no desempenho e na qualidade das suas ações.

a falta de equipamentos e internet

Há um "estímulo" para não se fazer. Projetos de pesquisa ou aulas práticas são dependentes do esforço e dedicação de alguns professores, mas que acabam desistindo em algum momento, e assim, a percepção é que é melhor fazer apenas o que dá para fazer e não o que é necessário.

OS GABINETES COLETIVOS NÃO POSSIBILITA AO DOCENTE UM LUGAR DE TRANQUILIDADE PARA ESTUDO E PLANEJAMENTO, O QUE É ESSENCIAL AO LABOR DOCENTE

Em medida determinante.

Interferem bastante. Sem condições adequadas, o trabalho beira o insalubre no cotidiano, especialmente nos dias mais corridos.

Todas as situações, sendo a questão de reconhecimento salarial/profissional a mais agravante. O abandono do estado em relação à nossa situação é o fator que nos destrói cotidianamente, sem discurso panfletário, mas diante da realidade em que somos submetidos: defasagem salarial, descaso com nossa categoria, falta de diálogo com a universidade pública, abandono.

Interfere fortemente.

Impactam completamente pois afeta a saúde de nós, trabalhadoras/es da educação. A falta de equipamentos ergonômicos, salas de aula e gabinete docente sem adequada circulação de ar, banheiros que não funcionam, vazamentos e mofo desde a inauguração do prédio principal de aulas e gabinetes docentes (14 anos atrás). Estas condições de infra estrutura comprometem a saúde.

A falta de estrutura nos gabinetes nos conduz ao trabalho remoto para atividades de pesquisa e planejamento, de modo mais solitário, menos colaborativo. As salas de aula são insalubres no verão e nos leva a forçar a voz para vencer os ventiladores.

O excesso de demandas, de tipos muito variáveis, acaba por dispersar a atenção e o foco no trabalho.

A centralidade que o docente tomou para si na administração e na gestão, compete muito para o sentido do nosso trabalho.

No meu caso, o fato de trabalhar em condições tão desafiadoras e ainda longe de casa, me coloca numa situação de muita dualidade: por um lado, entender o tamanho da responsabilidade e pertinência de me manter formando novos médicos pro SUS e por outro me sentir exaurida por viver nesse modo, de muita estrada e tantos outros desafios há mais de dez anos.

muita

Em tudo, mas posso ressaltar interferência na valorização profissional, no estímulo à produção, no sentimento de pertencimento à instituição e vontade de estar presente diariamente na instituição, interagindo extra classe com colegas e alunos.

Interfere totalmente

Interferem muito na qualidade do desenvolvimento das atividades acadêmicas

Interfere negativamente, sobretudo na nossa saúde física e mental.

O conforto, equipamento e apoio aos colegiados faz toda diferença ao trabalhar. O bem-estar se faz importante para trabalharmos bem e sermos até mais produtivos.

Interferem diretamente, pois às más condições impossibilitam realizar um trabalho de qualidade com a duração apropriada para cada atividade.

A ausência de condições institucionais efetivas acaba individualizando no próprio docente a responsabilidade com o sucesso da sua atuação no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão com qualidade acadêmica, desde a compra de equipamentos como notebooks e outros materiais de uso cotidiano, até a custo com viagens para apresentação em eventos que socializam a produção produzida na instituição e levam o nome da instituição também.

Interfere completamente, porque ficamos esgotados com tarefas burocráticas e de mediação, sem conseguir tempo e concentração para nos dedicarmos aos projetos de pesquisa e extensão, além da constante atualização para o ensino, contudo, somos muito cobrados em termos de produção. Acaba-se produzindo mediocridades apenas para fazer número, o que nos desestimula completamente.

Afetam diretamente a saúde e qualidade de vida

Principalmente no que se refere a sobrecarga na esfera administrativa, na qual os docentes assumem muitas vezes o papel de outros servidores.

Climatização

Interferência total, um ambiente de trabalho bom gera satisfação

Determinam modos precários de trabalhar e de relacionar

Como explicitiei na pergunta anterior, percebo as condições de trabalho de forma ampliada. A UFRB nos proporciona o básico. Como somos também UFRB, temos que buscar fortalecer os aspectos mais vulneráveis. Incluindo os ataques que o setor da educação tem sofrido. Cortes regulares nas verbas gerais da universidade e uma precarização da carreira são dois fatores que diminuem nossa autonomia. Temos que buscar, coletivamente, identificar firmas de maior mobilização.

Assim o maior compromisso deve estar atrelado a uma postura de construção de uma universidade pública mais engajada socialmente. Penso que o maior desgaste das relações de trabalho é a falta de um direcionamento neste sentido, onde fatores pessoais e interesses particulares, se misturam com a falta de uma visão mais estratégica de longo prazo.

Na minha opinião o que mais interfere no bem estar ou mal estar são os relacionamentos interpessoais. Questões como empatia, honestidade, justiça são essenciais para o bom

funcionamento de um sistema, conseqüentemente interfere nas aulas e na saúde.

Podem ser determinantes no processo.

Afetam a saúde física e mental

Interferem muito, pois provocam cansaço físico e mental.

Essas condições, e tantas outras, afetam diretamente a nossa relação com o trabalho e com a nossa saúde mental.

O que mais interfere no bem estar na Universidade, no meu ponto de vista, são as relações interpessoais. Um clima cooperativo e amigável faz toda a diferença no dia-a-dia. Considero que temos um grupo, na sua maioria muito bom de trabalho, entretanto sempre há alguns colegas que não assumem suas tarefas, sobrecarregando os demais e criando tensões no ambiente de trabalho.

A cidade é muito quente, a rede elétrica não suporta o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. Os equipamento de suporte para as aulas são defasados, muitas vezes temos que usar equipamentos de nosso uso privado.

Criando frustração e indiferença na realização de atividades

As condições de trabalho interferem muito na qualidade do trabalho docente, tenho adoecido quase sempre após a finalização dos semestres e isto tem impacto na minha vida pessoal. Já tive problemas em apresentar certificados de capacitação, pois adoeci e acabei passando do tempo de conclusão do curso.

Ministrar aulas nas salas é muito difícil, principalmente nos meses mais quentes do ano. Temos de trabalhar preocupados com as contas para pagar, restringindo ao que pode. a pressão no ambiente acadêmico, é exaustiva, levando-nos por vezes ao adoecimento.

As condições de trabalho enterferem e muito no bem-estar dos docentes. Pois desvios de funções de docentes exigem adaptações rápidas e intensas no trabalho aumentando o estresse e causando efeitos fisiológicos (disturbios)

Plenamente , pois há um convívio contínuo , com ocupação de cargos em que um colega pode gerir o trabalho do outro e tudo até a aposentadoria .

50%

Interferem enormemente, vão nos cansando e desmotivando, tornando a lida diária uma obrigação cada vez mais pesada.

MUITO

Pode afetar na concentração, conforto térmico e logística.

Há uma exigencia muito grande do empregador (Governo Federal) acerca da excelencia das atividades a serem executadas, no entanto o retorno, tanto financeiro quanto de infraestrutura, não permitem que o docente exerça suas atividades com o nivel de perfeição que é exigido. Dessa forma há um embate constante e diario entre o exigido e o que é possível.

Não possui sede do Campus e estrutura apropriada para Universidade.

Atrapalham de forma significativa no nosso rendimento e principalmente nos discentes.

Interfere diretamente, seja provocando frustrações, seja exigindo um esforço ampliado para realização do oficio, algo que poderia ser reduzido.

Muito alta.

Em época de calor fica difícil se concentrar. Com o barulho dos ventiladores é preciso aumentar a voz, que leva à rouquidão constante

Tem causado doenças de voz. Estresse e desânimo para atividades docentes

Influencia totalmente, pq me sinto desgastada, estressada, ansiosa sempre, durmo mal, me alimento mal pq não dá tempo; a minha postura corporal tb tem sido afetada pela sobrecarga de muitas demandas burocráticas.

A realização precária das atividades podem gerar ansiedade e demais disturbios emocionais.

em 50% de situação de mal estar

Interferem significativamente, gerando certo desestímulo ao longo de anos de trabalho em condições inadequadas de trabalho, que se associam aos desafios atuais da docência (o significado social da profissão na contemporaneidade, a demanda por se munir de novos métodos e estratégias de ensino, a visão de desprestígio ou suspeição que recaiu sobre os professores nos últimos anos) e às disputas de poder e relações interpessoais conflituosas que se fazem presentes no ambiente de trabalho acadêmico.

Total, tendo em vista que as relações interpessoais e esse ambiente contendo materias mínimos para execução do trabalho podem trazer muito estresse, promovendo prejuízos na saúde mental.

Interferem efetivamente provocando adoecimentos pela falta de apoio, respaldo e mesmos encaminhamentos claros tanto da gestão em âmbito geral quanto em âmbito de departamento e colegiados.

70% VISTO QUE O AMBIENTE DE TRABALHO PREJUDICA O DESEMPENHO DAS AULAS

QUANDO GERA ESTRESSE E ANSIEDADE

Em todas as esferas! Espera-se que para atuar como docente tenhamos condições adequadas, salas equipadas, disponibilidade de diálogo com a gestão, escuta e acolhimento por parte dos pares, condições adequadas de remuneração e gratificação salarial. Se não houver equilíbrio e condições mínimas de trabalho, com certeza, o docente poderá sentir mal-estar e, até mesmo, adoecer.

A falta de técnicos para auxiliar no trabalho causa muita sobrecarga de trabalho para os coordenadores e gestores, além de estressar os próprios técnicos devido ao alto volume de trabalho.

Interferem de forma direta e significativa devido a cobranças diretas e indiretas de colegas que usam a sua régua para avaliar /julgar a todos.

Acredito que, de modo geral, tem peso considerável, com reflexo em uma relação muito instável com o local de trabalho, comprometendo os resultados das diferentes atuações (pesquisa, extensão, ensino). Logo, péssimas condições de trabalho podem até mesmo provocar ansiedade e angústia.

Espera-se que discentes e docentes possam viver a Universidade, e não apenas passar por ela. Todavia, as condições de trabalho assinaladas tornam o espaço ainda mais hostil àqueles docentes negros e vindos da periferia que, por razões históricas, não possuem por exemplo automóvel para retornar para seu domicílio entre uma aula e outra, permanecendo na instituição em situação insalubre. Portanto, as condições de trabalho refletem decisões institucionais que reproduzem desigualdades estruturais.

o volume e variedade de atividades (ensino, extensão, pesquisa, ordens de serviço, participação em comissões permanentes/temporárias, articulações/atuações em outras instancias como conselhos, representando a instituição)

Dores principalmente na coluna cervical e lombar

A infraestrutura, as organizações de gestão de tempo e de espaço, os materiais, tudo isso interfere no estar docente.

De modo mínimo, o que pesa mais são as relações. A falta de acolhimento dos colegas as

demandas do trabalho.

Em diversas escalas, um ambiente profissional apropriado potencializa o trabalho intelectual e docente. No nosso caso, o exemplo da pandemia é muito apropriado, pois a Universidade não deu conta de atender as demandas de saúde mental que emergiram neste contexto.

Muito.

Localização

Falta de estrutura

Distância de familiares

Elas não o perderem. Elas determinam.

A falta de um mínimo de previsibilidade adiciona um nível de estresse desnecessário às tantas atividades que precisamos realizar. Também a falta de competência das instâncias superiores que põem a perder anos de trabalho por erros burocráticos. A falta de inteligência emocional que condenou os docentes a calendários acadêmicos insanos nos últimos anos.

Interferem diretamente, porque geram um sentimento constante de sobrecarga, esgotamento, ansiedade, depressão, dor, pânico. No caso de uma instituição como a UFRB, temos ainda que enfrentar de forma mais latente crises que afetam atualmente todo o campo do conhecimento, diante da necessidade de reinventar os currículos acadêmicos e a relação entre os corpos docente, discente e o território, tendo em vista o questionamento do sujeito moderno do conhecimento e o reconhecimento de epistemologias não-eurocêtricas, bem como da diversidade dos corpos em sala de aula, numa universidade que tem como desafio a inclusão racial, social, de gênero, território e sexualidade, o que naturalmente envolve tensões e conflitos. Temos lidado em sala de aula com vulnerabilidades de todas as ordens, em uma ambiente cada vez maior de exposição em redes sociais, etc. Sinto que há pouco suporte ao corpo docente para lidar com essa realidade profundamente desafiadora, que envolve também as neuroatipias, etc.

Há uma relação muito direta, pois em contextos precários de condições de trabalho é nítido o adoecimento dos docentes.

Interferem no momento em que não consigo, por exemplo, me concentrar pelo barulho extremo do ar condicionado (quando ele funciona), por materiais inadequados para a prática educativa e pela baixa remuneração somada ao excesso de trabalho, pois desestimula o desenvolvimento de outras atividades paralelas, visto que a gente só consegue fazer o básico para pagar as contas e comer .

Poucos recursos nos paralisa diante das intenções

Interferem em todos os sentidos.

Interferem diretamente . Ganhar mal e não conseguir realizar suas atividades por falta de equipamentos deixa tudo bem difícil

Interferem diretamente, pois as condições de trabalho oferecidas pela instituição ampliam ou diminuem a sobrecarga de trabalho, o stress do docente, bem como a qualidade do seu trabalho.

O mal estar acontece qdo percebo que não há o cumprimento do trabalho nas mesmas condições para todos, os evasivos se furtam das obrigações o que acarreta sobrecarga

Interferem de forma direta.

Penso que a satisfação com o trabalho e seu resultado, bem como o envolvimento com a instituição e seu projeto, são fortemente impactados pelas condições de trabalho, seja de modo positivo ou negativo.

De maneira razoável.

Em grande medida

O DESCONFORTO TÉRMICO É BASTANTE LIMITANTE, NÃO É POSSÍVEL TRABALHAR COM TANTO CALOR. E O DESGASTE INTERPESSOAL DE TER QUE LIDAR COM SITUAÇÕES DE COLEGAS QUE NÃO QUEREM CONTRIBUIR, INTERFERE DIRETAMENTE NA MINHA SAÚDE MENTAL E NO MEU DESEJO EM PERMANECER NA INSTITUIÇÃO.

Muito. Não há como desvincular esses aspectos.

O conserto dos equipamentos citados no item anterior já ajudarão bastante.

Mais 93 respostas estão ocultas

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR?

196 respostas

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA À DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.

196 respostas

Construção, execução e acompanhamento de projetos de pesquisa, extensão ou pedagógicos.

Coordenação de Projeto de Extensão em Brinquedoteca Universitária, em que, além de coordenar estudos sobre infância e desenvolvimento infantil, oriento o processo de desenvolvimento de atividades com crianças de diferentes idades. Tem sido um bálsamo num ambiente universitário que vive um processo de precarização.

As experiências do Programa de extensão que coordeno. Por mais que encontre vários entraves à sua consecução, há o bem-estar relativo ao resultado das ações junto à comunidade. Momentos em sala de aula, quando há envolvimento discente, também colaboram para reforçar o bem-estar e o sentido positivo atribuído à docência

Aprovação dos estudantes em processos seletivos na área de formação

Reconhecimento estudantil do trabalho feito e relação orientanda/os e orientadora salutar. Incentivo à pesquisa, extensão e criação para o profissional acadêmico. Retorno financeiro digno pelo salário.

Disposição de recursos materiais e infraestrutura para realização de atividades

Ver formados e formadas pessoas de origem muito humilde, para as quais a universidade parecia não ter sido feita. Lavradores, donas de casa, pessoas para as quais precisamos nos preparar de outras formas, que nos exigem outros e novos conhecimentos.

Trabalhos de extensão.

Desenvolver as atividades de Ensino contribuindo com a formação crítica e cidadã dos discentes, e ter o seu trabalho reconhecido.

Reconhecimento dos discentes.

A aula e a atividade de orientação acrescentam vida ao nosso trabalho, pois trocamos conhecimento, avançamos no diálogo e nos construímos

O reconhecimento dos alunos da sua participação na formação deles é sem dúvida o maior fator de bem-estar ligado à docência.

PRESENCIAR A FORMATURA DOS ALUNOS E JUNTO COM ISSO O SENTIMENTO DE DEVER CUMPRIDO

Alguns tipos de intercâmbio. Cafezinho na sala de professor@s; cordialidade nas relações de orientação...

Relação construída com discentes, pautada em práticas de autonomia e troca aberta de conhecimentos.

Trabalhos de pesquisa e extensão com a comunidade.

A boa relação que possuo com os discentes e ouvir deles como eles gostam das minhas aulas.

O sucesso de egressos, pois mesmo com todas as dificuldades estruturais nós docentes promovemos ações de ensino pesquisa e extensão para o desenvolvimento discente. E estes discentes vêm ocupando vagas em excelentes colocações em seleções para programa de pós graduação, contratação imediata após conclusão do curso e o retorno destas/es como colegas docentes

A lida com estudantes na graduação

O diálogo constante com estudantes que mudam a cada semestre traz fôlego novo.

Todo ano, realizamos uma atividade acadêmica que envolve toda a faculdade, em especial, os

primeiros anos. A sensação ao final do evento, quando há apresentações teatrais e festa, é de muita realização.

Finalizar um semestre e ter resultado positivo de bolsa pra estudantes

Formar novos médicos e médicas oriundos de classes sociais tão abastardas

sucesso dos egressos

A interação em sala de aula com os alunos, gerando discussões produtivas e enriquecedoras para ambos os lados.

Quando vemos nossos discentes tendo êxito profissional quando saem da universidade.

Feedbacks positivos dos alunos ao concluir a disciplina

Todas as experiencias listadas acima

Conforto e salas adequadas ao trabalho.

As atividades de ensino geralmente são gratificantes.

A relação com a comunidade discente e a experiência de perceber como a formação em nível superior e o sucesso acadêmico impactam positivamente na realidade da comunidade acadêmica, local.

Relação com os discentes, sobretudo, nos projetos de pesquisa e extensão.

Reconhecimento da importância da universidade e pedagogia engajada por estudantes e comunidade não universitária

Estar em sala de aula, estar com os discentes trocando experiências.

Atividade de pesquisa

Ser reconhecida como uma professora responsável que dá aulas expositivas, procura se manter atualizada com autores ligados à sua área. Dizem, nas avaliações institucionais que assumir a exposição de conteúdos tem sido coisa rara, atualmente na academia, Reclamam muito de seminários em que o a aula é dada pelos alunos e nem sequer mediada pelo professor Procuro me diferenciar disso!

Dirante a aula perceber que seus estudantes estão envolvidos e interessados.

Sentir que a luta por uma educação de qualidade vale a pena
Receber reconhecimento dos pares

Autonomia na construção e execução de projetos de pesquisa e extensão atrelados a um engajamento social e atuação comunitária.

Trabalho articulado entre redes de pesquisa.

Trabalho articulado entre docentes e entre docentes e discentes.

Meu relacionamento com meus estudantes nas situações de ensino, bem como os projetos que desenvolvo na escola e no sistema prisional no âmbito da extensão e da pesquisa. Experiências geradoras de bem estar: quando sou abordada por estudantes que passaram por minhas aulas para me contarem o quanto estão felizes e realizados nas jornadas que escolheram após terem lido tal e tal texto na aula. Quando identifico o desejo de sujeitos privados de liberdade em participarem de projetos desenvolvidos no sistema prisional e identifico mudança de comportamento. Quando recebo o feedback de professoras da rede municipal relatando o avanço na aprendizagem de suas crianças a partir da participação nos projetos de leitura que desenvolvo.

As imersões realizadas durante atividades de extensão.

Interação com colegas e educandos

Relacionar-se com os alunos, participar de intercâmbio de pesquisa, dar aulas

Apesar da estrutura inadequada, a sala de aula é um espaço de bem-estar.

A realização de projetos de extensão junto à comunidade, envolvendo discentes e promovendo o desenvolvimento deles.

O que me realiza profissionalmente pode ser destacado a partir de três eixos: 1. estar em sala de aula, dar aula, atuar como docente, seja na graduação ou na pós-graduação me realiza profundamente. 2. Atuar nas atividades de pesquisa e orientação na pós-graduação é uma das coisas que me alegra e com as quais me sinto feliz na universidade; 3. estabelecer e fortalecer as parcerias com outros pesquisadores em diferentes universidades do país e do exterior. Isso nos faz crescer intelectualmente e nos oportuniza constantes momentos de aprendizagem.

Sentir que tem impacto na carreira e formação de estudantes é muito gratificante.

Reconhecimento por atividades de extensão realizadas com os alunos,, acabam gerando muito reconhecimento, com isso, bem estar.

Convivi em um departamento onde o respeito e a diferença são respeitados e o trabalho sempre foi coletivo.

O reconhecimento por parte dos alunos sobre o seu empenho no desenvolvimento do trabalho docente;

Quando a gente percebe o interesse do aluno, quando percebe o crescimento dele.

Os alunos me procuram para tirar dúvidas. Isso, para mim, reflete que eu consegui despertar interesse e curiosidade sobre a disciplina ministrada, o que auxilia no contexto do curso para o aluno se encontrar na profissão.

Em todos os projetos de pesquisa e extensão pude acessar situações de bem-estar, com honesta partilha de saberes e conhecimentos.

O professor, primeiramente, tem que amar o que faz. Pode soar utópico, mas se ele não ama o que faz, ele pode ganhar 200 mil por mês, ter todas as condições, e ainda sim será infeliz. Ele deve ter uma remuneração digna e uma carga horária que não seja extenuante.

As trocas na sala de aula, ver o desenvolvimento dos alunos, o impacto que a universidade tem na comunidade, o encontro do saber acadêmico e dos outros saberes locais, se transformando em algo maior e mais complexo para ambas as referências

VER OS ESTUDANTES INGRESSAREM, PARMANECEREM E CONCLUIREM COM EXITO SEUS ESTUDOS COM POSSIBILIDADES DO EXERCICIO DA PROFISSÃO

Pesquisa, publicações e participações em eventos científicos.

Ver o crescimento profissional dos estudantes

Visualizar a importância da Universidade Pública e a sua função social em cidades do interior e comunidades rurais.

A evolução dos alunos durante a graduação e sua ascensão profissional após o término do curso.

A formatura dos estudantes. A realização de atividades com a comunidade externa.

Retorno do egresso do curso como par profissional.

Turmas com baixos índices de reprovação e possibilidade de exercer as aulas práticas, que prendem a atenção do estudante e tornam o conteúdo mais fácil de absorver, além de tornar

as aulas mais dinâmicas

Engajamento dos estudantes nas atitudes ensino, pesquisa e extensão. Reconhecimento da qualidade da acadêmica.

Adoro ofertar cursos, participar de ações comunitárias com apoio da Universidade, oferecer serviços que dialoguem diretamente com a sociedade e movimentos sociais na área da cultura.

Reconhecimento dos discentes ao trabalho docente realizado em suas mais diversas maneiras.

ver muitos egressos em atividade profissional de sucesso

O contato com estudantes em sala de aula motivados a participar dos debates e com interesse pelo estudo da bibliografia indicada para a disciplina; ter um espaço seu de trabalho, onde possa organizar seu material de estudo, realizar orientações e pequenas reuniões de articulação.

Relação com os discentes.

Quando observo em sala de aula a satisfação pelo aprendizado. Quando há parceria com os pares em um trabalho executado.

A adesão da comunidade externa às formações/extensões ofertadas, o que diz do reconhecimento do trabalho ofertado.

ATIVIDADES COM COMUNIDADES DA REGIÃO

APRENDIZADO CONSTATE E FEED BACK POSITIVO DOS ALUNOS

O ambiente agradável e respeitoso entre docentes e discentes, nas diferentes dimensões ensino, pesquisa e extensão me fazem me sentir muito bem!

Reunião com os estudantes e produção de artigo com eles.

quando os discentes relatam o quando o processo de ensino aprendizagem foi importante para sua formação; quando vejo o trabalho de pesquisa e extensão transforma a realidade da comunidade.

Quando encontramos uma turma interessada e dedicada aos estudos, capaz de iniciar e/ou acompanhar discussões interessantíssimas sobre vários temas de um componente curricular.

São experiências ligadas à relação sobretudo com discentes e com o território, quando percebemos que efetivamente contribuímos com uma formação profissional crítica e qualificada, ou quando contribuímos com as necessidades sociais apresentadas pelo território onde realizamos nossas práticas extensionistas.

a inserção dos egressos no mundo do trabalho; a atuação da universidade no desenvolvimento social do território de identidade em que a universidade se insere.

Ensino

Ao longo desses poucos anos da instituição tenho visto o ensino como meio de garantir a melhor qualidade possível e motivação da aprendizagem aos estudantes. Nem todos os estudantes participam de pesquisa ou extensão, o ensino é espaço investigativo em que durante as aulas venho experimentando a ludicidade através de jogos, escritas, elaborações artísticas para facilitar a aprendizagem. São inúmeras experiências que favorecem ao bem-estar, mas o reconhecimento por este trabalho realizado me oportuniza desejar levar o melhor possível nas aulas. Para mim, dois momentos que ficaram na memória foi o reconhecimento como professora homenageada em duas turmas seguidas em formaturas da graduação. Isso mostra um pequeno sinal do resultado no ensino com práticas que visam o bem viver e a possibilidade de pensar criticamente sobre a realidade. Outro momento marcante foi a elaboração e execução de um evento voltado a Psicologia e Educação com as estudantes, discutindo temáticas desde a medicalização da vida a saúde nos espaços educacionais. Esse momento favoreceu o trabalho em equipe, organização, planejamento e inúmeras aprendizagens.

Reconhecimento dos estudantes e verificação positiva da formação ofertada na prática, com a comunidade.

A formação de alunos da licenciatura, e seu retorno para a Pós-graduação ou ingresso no mercado de trabalho.

Relação com os estudantes.

As atividades de ensino por vezes trazem boas surpresas ao você perceber a construção do conhecimento por parte dos estudantes e você se perceber como parte integrante desse processo,

O trabalho de extensão promove bem estar pela sinergia entre os discentes e a comunidade gerando vínculos internos e externos

Acompanhar os egressos trilhando caminhos da pós-graduação.

É uma relação ambígua. Embora a sala de aula tenha sido pra mim sempre um ambiente

potencialmente gerador de bem-estar (apesar de todo o estresse em viabilizar as aulas por conta da falta de equipamentos e de condições técnicas das salas de aula), nos últimos anos isso mudou. A sala de aula tornou-se um lugar muito difícil de estar, pela intensidade dos conflitos a serem mediados, mesmo quando os resultados são bons e/ou transformadores. Poderia citar muitos exemplos. Vou listar um que ocorreu hoje. Um aluno me escreveu dizendo que quer transformar em projeto de extensão um trabalho que ele fez como atividade final de uma disciplina. Ele integrou uma turma com excelente participação e resultados, o que me deixou feliz, mas nesse mesmo semestre, nessa mesma turma, eu tive uma crise de ansiedade dentro da sala de aula e me senti profundamente exposta. Na extensão, tenho a felicidade de acompanhar como um projeto que fundei e no qual atuo há 14 anos tem contribuído para transformar a vida de muitos discentes, possibilitando a construção de trajetórias profissionais incríveis, a partir da relação com o território, mas é sempre extremamente exaustivo e estressante realizar as atividades do projeto por conta das questões burocráticas e de infra-estrutura.

Sobre a pergunta anterior, fiquei na dúvida se deveria responder a partir da minha experiência ou de forma mais geral. Respondi a partir da minha experiência. Se for pelo ideal, tirando as atividades administrativas e de gestão, todas as outras ao meu ver podem ser geradoras de bem-estar. O problema é precisarmos nos dedicar a todas elas ao mesmo tempo. Especialmente à produção científica e acadêmica, que é extremamente exigente do ponto de vista do tempo dispensado para pesquisa, escrita, orientação, participação em bancas, publicações, eventos científicos, ou até mesmo às infinitas revisões de um único artigo para adequar a diferentes formatos e regras de apresentação/publicação, já que tudo envolve muito tempo e dedicação.

O sentido do trabalho prestado aos estudantes e comunidade é uma experiência que reverbera em sensação de bem-estar. É muito gratificante ouvir de um aluno que uma aula o ajudou muito para além dos bancos da Universidade.

Em uma outra instituição que trabalhei como substituta, tínhamos acesso a uma infraestrutura excelente, associado a liberdade educativa e salários justos. Dava gosto de trabalhar e pensar em outros projetos como extensão e pesquisa.

Quando nossos alunos e orientandos conseguem estabilidade no trabalho

No caso da minha universidade, a infraestrutura para a realização do trabalho docente é excelente.

Acompanhar estudantes em ensino pesquisa e extensão e observar desenvolvimento humano e intelectual. Não tem preço ver uma pessoa jovem, que veio das periferias, quilombos, comunidades tradicionais, ribeirinhas ou pertencente a povos originários, ressignificarem seus saberes e produzirem conhecimento válido para suas comunidades e que também dão visibilidade as questões de seu povo.

As atividades de ensino, pesquisa e extensão. A construção do conhecimento em sala de aula, através do diálogo. As pesquisas sobre temas da área. E as interações com a comunidade, através de projetos e atividades.

Reconhecimento pelos discentes e comunidade em geral da importância das ações de extensão que desenvolvo

Desenvolvimento e orientação de projetos de monitoria na graduação

A contribuição na formação profissional da juventude.

Quando os ex-orientandos e ex-alunos conseguem colocações profissionais condizentes com sua formação e área de atuação.

Inclusão das minorias. Somos uma universidade com uma maioria de estudantes negres, das classes D e E. Temos estudantes trans, não binários, quilombolas, indígenas, dentre outras marcas identitárias, em relações interseccionais. A cultura trazida pelos estudantes e pelo território, o Recôncavo baiano, são um estímulo à busca por uma pluriversidade decolonial, não pautada exclusivamente nos saberes europeus. Essa realidade me fez olhar criticamente a minha própria formação acadêmica e mudar os rumos de minhas pesquisas, o que é bastante estimulante.

PERCEBER QUE SEUS ALUNOS ESTÃO UTILIZANDO AQUILO QUE VOCÊ PASSOU EM SALA DE AULA NA SUA VIDA COTIDIANA; CONSEGUIR PROGREDIR NA CARREIRA COM SEUS EFEITOS FINANCEIROS.

Poder ministrar uma aula de boa qualidade, com estrutura e conforto aos discentes e ao docente.

Mais 96 respostas estão ocultas

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR?

196 respostas

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA À DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.

196 respostas

As políticas públicas mercadorizadas que implementam o modo empresarial de funcionamento dentro das universidades.

Comissão de redimensionamento curricular de curso de formação. Várias reuniões convocadas para discutir o tema. Colegas que se ausentaram das reuniões e discussões por opção. E, depois que o currículo redimensionado foi aprovado, desqualificam o trabalho e criam situações de conflito nas instâncias institucionais.

Falta de mediação adequada da administração do campus junto à divisão de tarefas. Apoio muito incipiente às atividades de extensão

Colegas de trabalho desentendendo por causa de questões de ego

Condições péssimas de trabalho em sala de aula devido à ausência de ar condicionado, tendo que lidar com calor excessivo. Competitividade com colegas. Solidão no trabalho de produção acadêmica.

estudantes que não estão com tempo disponível para ler os textos

Baremas diferentes que desconsideram e hierarquizam o trabalho artístico, em função da pesquisa, vista de forma tradicional. Não há um suporte para os pesquisadores artistas, que, em verdade, dobram o trabalho, como produtores de cultura e depois de pesquisa sobre.

Excesso de burocracia.

Sobrecarga de carga horária, e ao mesmo tempo ser cobrada pela produção acadêmica. Vale salientar, sem ter disponível infra estrutura adequada e tempo para a construção de produção científica de qualidade

Salário baixo fazendo com que tenhamos que ter mais de um emprego

A quantidade de plataforma e burocracia me causam ansiedade e angústia.

A falta de infraestrutura causa grande desgaste porque impede a realização de pesquisas e atividades de ensino adequadas, muitas vezes requerendo inclusive uso de recursos financeiros do docente/pesquisador para desenvolver determinada atividade. Faltam políticas universitárias para a qualificação do trabalho docente. A cobrança é feita sem dar os meios para se atingir os objetivos, o que causa grande frustração.

A NECESSIDADE DE TER, MUITAS VEZES, QUE TRABALHAR À NOITE PARA CUMPRIR PRAZOS

Todas as pequenas pressões e tod@s @s gestor@s incompetentes têm o mesmo objetivo, concertado e claro : o controle dos corpos e a extração de mão de obra.

Falta de reconhecimento e valorização da carreira docente

Desrespeito à categoria docente, a começar pela defasagem salarial e a falta de concursos, sendo professores contratados apenas de forma temporária e precarizada.

O acúmulo de funções burocráticas e a transferência de atividades e responsabilidades que deveriam ser da gestão superior para nós docentes.

Avaliar atividades de colegas que possibilitaram acesso a benefícios trabalhistas ou financiamento para atividade de pesquisa e extensão.

O policiamento ideológico e o aparelhamento partidário

As diferentes carreiras docentes hoje no ensino superior público federal, devido às reformas previdenciárias e também ao fato de que parte dos docentes acessa mais recursos de emendas e projetos, seja por mérito curricular (pois já estão há muito mais tempo na universidade), seja por contatos. Isso corrompe a isonomia salarial e estabelece uma

hierarquia docente.

A constante demanda por uma diversidade enorme de tarefas, que sinto não serem fundamentais.

A cobrança de colegas que desconhecem a divisão do trabalho na instituição

Não conseguir garantir bons cenários de prática para nossos estudantes na rede sus cada vez mais concorrida e capturada pelos cursos privados.

tempos para execução de tarefas extremamente curtos, participação excessiva em comissões e conselhos

Reuniões de área, onde os próprios colegas ficam questionando a forma que temos de pensar, sempre sendo contra a novas ideias e buscando situações para colocar em dúvida nossa competência.

Falta de reconhecimento profissional por parte da universidade e remuneração abaixo do merecido.

Infraestrutura inadequada para desenvolvimento de pesquisas

Tratamento desrespeitoso de qualquer natureza; infraestrutura precaria; falta de recursos financeiros para a realizacao de atividades academicas; deficit de apoio do corpo tecnico administrativo...

Falta de secretarias para os colegiados dos cursos de graduação e pós-graduação.

Quando há condições de trabalho desfavoráveis, por exemplo, salas sem ar condicionado, sem conexão à internet e sem datashow.

A experiência com atividades de coordenação/gestão.

Reuniões de colegiado, de área de conhecimento etc., porque são coordenadas, sem secretariado, por colegas professores que não tem preparação para a gestão e mediação de conflitos. Inclusive, com divergências, sem suporte psicológico, de como agir em relação a conflitos com discentes.

Burocratização desnecessária dos processos; falta de estrutura física e suporte material; Supervalorização das atividades de pesquisa em detrimento do ensino e extensão

Como citado anteriormente, a sobrecarga ao acúmulo de funções, devido a estrutura administrativa da UFRB.

Ministrar aula na graduação em uma sala de aula beirando 40oC

Ter que assumir gestão (Coordenação de PPG). Não gosto e fiquei bem estressada.

A produtividade é valorizada em um critério de produção científica qualos A, desconsiderando outras nuances do exercício da profissão no Magistério Superior

Tentativas de controle de nossa autonomia por colegas

Ter que deslocar semanalmente mais de 120km, ida e volta, de minha casa em Cachoeira para o CFP em Amargosa

Debates superficiais e sem uma disposição para diálogo

Poderia citar várias, mas vou me ater às mais recentes: abuso de autoridade de gestores (reitoria e pró-reitoria) na condução de reuniões; mentiras coletivas de colegas em reuniões para favorecimento próprio e não coletivo; sarcasmo e gritos em reuniões coletivas quando sua posição é contrária a de um grupo; violência simbólica na atribuição de aulas específicas à sua área de concurso.

Como instituição do recôncavo, muitos profissionais são de Salvador e o deslocamento é, por vezes, oneroso física e psicologicamente.

Sobrecarga de trabalho não criativo

A pior foi o assédio moral de uma colega que fazia parte da equipe de gestão e, com a convivência desta, virava as costas para mim onde quer que eu chegasse

Atividades relacionadas à gestão, porque temos de lidar com o ego inflamado e arrogância de alguns colegas.

Falta de ética e compromisso com o coletivo por parte de colegas e alguns setores institucionais.

A sobrecarga de trabalho e a sensação de que não vou dar conta de realizar todas as atividades que preciso durante a semana ou o mês. Isso gera ansiedade e muitas vezes preciso trabalhar finais de semana e madrugadas para dar conta do que necessito.

Falta de infraestrutura adequada ao trabalho (ar condicionado quebrado ou laboratórios com problemas)

A Universidade trocou as tomadas para o novo padrão ABNT, porém os equipamentos do laboratório não eram adaptados, tive que comprar adaptadores para que a aula fosse realizada.

Desempenho de muitas atividades que deveriam ser feitas por servidores técnicos

Falta de material para realizar as atividades experimentais de ensino

Um antigo diretor, antecipou minhas férias para o período anterior ao meu parto (entre o 8º e o 9º mês) mesmo estando com semestre em curso. Recusou ajustar (é praxe na instituição colocarmos as férias para o período pós licença maternidade para ficamos mais um tempo com a criança), e ao ser questionado, alegou que eu me recusei a antecipar minhas aulas. Porém eu não era obrigada a antecipar minhas aulas, dobrando minha carga horária, para que os alunos não tivessem que trocar no final do semestre para uma professora substituta.

Quando o aluno chega na minha disciplina (5 período) e não sabe o porque está fazendo esse curso.

Quando é feita a relação entre produtividade e permanência no espaço da universidade, sendo que não há condições adequadas no espaço de trabalho ; quando os colegas mais competem que colaboram entre si ; quando os colegas incentivam que os alunos estimulem a competição entre docentes ; quando alunos de cursos distintos passam a competir entre si, indicando que uma determinada área do conhecimento tem maior valor que outra .

Elevada carga horária em sala de aula. Mas, no caso dos servidores do estado da Bahia, o máximo é de 16h, o que geralmente não é alcançado.

A fragmentação e multiplicação das tarefas burocráticas, que, na UFRB quintuplicou depois da pandemia, é uma das experiências que mais vem nos massacrando. São demandas que surgem do nada, sem sentido, com prazos exíguos, normativas e fluxos que ninguém acha, relatórios e mais relatórios... Tudo isso vai tornando a realização das atividades realmente significativas - preparar aula, ler, escrever artigos, realizar atividades de extensão - incrivelmente penoso, pq a cada minuto chega uma demanda burocrática que tira nossa atenção e energia.

A PASSIVIDADE E NÃO ENVOLVIMENTO DOS DOCENTES NAS LUTAS SINDICAIS E POLITICAS.

Agressões verbais ou assédio moral sem motivos.

Competitividade entre os colegas de trabalho com relação ao número de artigos publicados em revistas de alto impacto

Péssima remuneração em comparação a outras universidades estaduais no país.

As atividades administrativas nas quais somos submetidos o tempo inteiro

A exagerada quantidade de reuniões.

Decidir sobre a remoção de colega doente sem apoio da Junta Médica, do Jurídico e da Pró-Reitoria de Graduação.

O excesso de burocrática e a precarização dos equipamentos e instrumentos de trabalho (quebrados, não funcionam, pouca quantidade)

Condições material precária da Instituição, baixa remuneração, assédio moral e perseguição política.

Além da sobrecarga assinalada, os trabalhos de orientação nos PPGs são intermináveis, tornando-se INSUPPORTÁVEIS; as pessoas não estão lendo como deviam (ou nem leem), estão ansiosas, então escrevem muito mal; isso me dá um desespero danado, pq muitos orientandos chegam com uma base de leitura, escrita e vivência de mundo muito limitadas, embora nem percebam isso. Há uma distorção hj: é como se o orientador tivesse que correr, cobrar o tempo todo o orientando, ou até escrever por ele, o que me nego; eu ajudo no que posso, mas é antipedagógico escrever a dissertação ou tese pelo pós-graduando!!!

Competitividade exagerada e propositadamente direcionada para fins não acadêmicos e que não objetivam uma qualificação institucional.

a quantidade de burocracia, o sistema de gerir a vida acadêmica é pouco intuitivo

Ministrar aula em sala sem ventilação adequada no verão, no período da tarde, com os estudantes claramente sem condição de concentração; as relações delicadas com alguns colegas; ausência de espaços de confiança e encontro com os colegas para troca de ideias e inseguranças sobre a docência.

Sobrecarga de trabalho, ambiente insalubre(laboratórios e salas de aula sem refrigeração adequada).

Ministrar aula para 50 alunos em sala pequena com dois ventiladores, ventilando ar quente. Ausência de material suficiente para ministrar aula. Colega docente saindo de licença que não se abre para comunicação com o grupo que divide a disciplina. Colegas tendo atitudes egocêntricas em decisões coletivas. Colegas que agem com soberba em situações de coletividade. Alunos que ofendem os professores.

A falta de escuta e encaminhamento da gestão dos colegiados, departamental, regional e institucional quanto a processo encaminhado sobre necessidades de acomodação laborar

após diagnóstico tardio de dupla excepcionalidade. A instituição e seus representantes, no processo, mostram seu desconhecimento da política institucional de de acessibilidade e inclusão, da legislação federal, e um capacitismo que se traduz em ações de gaslight e descaso.

FALTA DE ESTIMULO PARA DESENVOLVER A PROFISSÃO

DESLOCAMENTO E SOBRECARGA

Já passei por reuniões constrangedoras de discussões em reuniões, em que professores discordaram e se desrespeitaram, mesmo com a presença de representantes discentes e isso me fez sentir embaraçada, constrangida e com vergonha por presenciar tais atitudes.

A demanda de trabalho na coordenação do curso sem qualquer amparo técnico. Alta carga horária de aulas.

denúncias falsas de colegas para gerar demandas desnecessárias a gestão e causar transtornos aos colegas; Colegas que ficam jogando discentes contra outros colegas; demandas urgentes que poderiam ser melhor planejadas.

Não tenho relato desta experiência.

Quando cheguei à instituição, em função da morosidade do setor responsável pela gestão de pessoas junto aos trâmites institucionais necessários, por pouco quase permaneci um mês inteiro sem salário, possuindo despesas a pagar e tendo acabado de concluir uma mudança para o município de atuação. Foi uma situação profundamente estressante que demandou uma postura enérgica junto ao setor no sentido de garantir um direito; situação que poderia ter sido evitada se a Universidade não fosse consumida pela burocracia, pela ausência de diálogo intrainstitucional e pela dificuldade severa em exercer o trabalho administrativo com eficiência e respeito ao docente.

as atividades burocráticas (comissões, relatórios), falta de apoio técnico, a informatização de muitos serviços parece que aumentou o trabalho docente em vez de simplificar, a angústia de procrastinar algumas atividades (porque passo a maior parte da semana trabalhando nos três turnos e ainda assim não consigo dirimir as pendências).

Assédio moral com denúncias sem soluções

O colegiado que estou integrada é composto de profissionais que estão a mais de 30 anos na instituição. Ao chegar um novo profissional se sentem ameaçados e muitas vezes invalidam a opinião. Com isso, tenho gastado minhas energias me esforçando na prática docente com as estudantes. Além disso, as reuniões dessa instituição são longas e prolixas, terminando em discussões acaloradas, desorganizando totalmente os processos de decisões. Para mim é

desgastante participar de reuniões que não chegam em lugar nenhum.

A relação de solidariedade acadêmica com os colegas de trabalho. Muitos egos envolvidos.

A sobrecarga de atividades de gestão e chefia, junto das atividades docentes e de pesquisa.

Sem dúvida, a pressão para que assumamos cargos de gestão na universidade.

As insatisfações docentes, mesmo quando coletivas, ainda são vistas institucionalmente como individuais e, por vezes, é difícil falar sobre a especificidade de se trabalhar no interior, especialmente no quesito deslocamento e distância de familiares.

Há também um excesso de atividades administrativas repetitivas, Por vezes, precisamos fazer mais de dois relatórios para a mesma ação.. é desgastante e cansativo por muitas vezes.

A desigualdade de acesso aos benefícios e direitos dos docentes. Os centro para em principados ou feudos e os mais chegados são súditos e os que não concordam com essa forma são destravados

A falta de limite diante dos relatos de cansaço ou adoecimento mental.

Eu trato dor crônica há 9 anos e tive três crises incapacitantes graves nesse período. Qdo volto de um afastamento, a retomada da capacidade de trabalho é gradual, preciso de uma rede de assistência terapêutica multidisciplinar e continuada para conseguir dar conta de minhas atividades, mas as exigências são as mesmas para um corpo com plena capacidade, o que gera medo e frustração, acentuando o sentimento de incapacidade. Exemplo: preencher formulários no computador pode ser algo extremamente doloroso e insuportável para mim por conta do movimento repetitivo, que dispara os gatilhos de dor e os processos inflamatórios, mas a universidade não oferece nenhuma outra possibilidade, às vezes não há nem com quem falar sobre o tema. Todos repetem a mesma coisa, que os prazos são esses, a forma é essa, não tem saída. Algo que poderia ser simples torna-se um calvário. É claro que sempre existem pessoas que vão se solidarizar, mas não é institucional, e sinto como se fosse um favor. Nos últimos anos, somaram-se a isso as relações tóxicas com colegas, incluindo situações de assédio moral, autoritarismo e sexismo/machismo, como fatores a mais de desestabilização. A combinação das duas situações me levou a ter crises de pânico, de forma que atualmente preciso ser medicada para participar de reuniões de Colegiado e NDE. Não tenho ideia de como contornar essas situações e me sinto presa a elas, de forma que penso recorrentemente em mudar de profissão, embora ame dar aulas, fazer pesquisa e desenvolver atividades com a comunidade.

A desvalorização salarial é uma experiência que gera mal-estar. A saber na rede estadual da Bahia há uma perda salarial em torno de 50%. Isso deixa a categoria muito abalada.

No calor do RJ é impossível manter discentes em sala sem ar condicionado. Ou ainda o tempo que levo de deslocamento até o local de ensino, visto que apesar de boa qualificação

profissional, moro na periferia/ baixada fluminense. O contrato sempre temporário , não me dá segurança financeira para morar mais perto do local . Por isso, estou sempre muito distante das instalações. É extremamente cansativo. Atualmente tenho demorado 2h na ida para instituição e quase 2h na volta para a casa .

Ameacas de alunos

No meu caso, em particular, a sobrecarga e intensificação do trabalho.

Guerra de ego entre colegas. Não somos deusas e deuses do Olimpo, somos apenas pessoas que conseguiram furar a bolha e estudar um pouco mais. Por isso mesmo o nosso compromisso social é maior. Mas o excesso de vaidade intelectual e egocentrismo atrapalha sermos mais socialmente contributivas.

Mal estar danado é pagar muito no deslocamento casa - trabalho. Dinheiro que faz falta no final do mês, diminui qualidade de vida.

Competitividade. A chamada fogueira das vaidades, é algo incômodo e desnecessário.

Atividades administrativas que se acumulam com a pesquisa e extensão

Sobrecarga em funções de administração e representação em órgãos acadêmicos

A burocratização dos processos e atividades geram bastante mal-estar.

A necessidade de demonstrar que trabalhei via relatórios e/ou preenchimento de formulários para fins administrativos e/ou comprovações de atividades.

Grande carga de demandas administrativas em função da carência de servidores técnicos da área acadêmica, administrativa e de produção cultural. Falta de infraestrutura no campus. Não pagamento da função gratificada para coordenadores de Colegiados de curso. Acúmulo de perdas salariais.

OS SERVIDORES QUE TRABALHAM SÃO "PUNIDOS" SEMPRE COM MAIS TRABALHO E AQUELES QUE NÃO EXECUTAM SEU TRABALHO COMO DEVERIAM OU SÃO BENEFICIADOS OU NÃO ACONTECE NENHUMA ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO A ISTO. AUSÊNCIA DE FLUXOS NOS PROCEDIMENTOS DENTRO DA UNIVERSIDADE.

Falta de informação e de apoio técnico suficiente na reestruturação dos projetos pedagógicos de curso.

Mais 96 respostas estão ocultas

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

196 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL.

196 respostas

As condições sociais, econômicas e de trabalho não permitem que o nível de realização profissional seja melhor.

Atualmente, vivo um momento de desmotivação por buscar acesso a um direito garantido na Lei do Magistério Superior do Estado da Bahia e estar precisando recorrer à Justiça via sindicato dos docentes para tentar acessar esse direito.

Me sinto realizada, mas ao mesmo tempo sinto muito a falta de tempo para dedicar-me mais ao estudo, à formação continuada em vários âmbitos e às produções acadêmicas. Esse contexto acaba por gerar sentimentos de fracasso individual, impotência e angústia.

É a profissão que eu sempre quis

Institucionalmente, devido a questões políticas desde 2017, tenho um cotidiano difícil, além de problemas administrativos e de gestão, que atrapalham o meu cotidiano na instituição

Eu amo o que eu faço, amo profundamente. Cuido para que cada atividade seja programada e realizada com responsabilidade e compromisso. Me sinto feliz em ser Professora!

Objetivos cumpridos.

No que depende apenas de mim, realizado.

Sou realizada através da relação com os discentes e meus colegas de profissão. Assim como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Gosto de formular didáticas e ações pedagógicas e receber feedback positivo de estudantes e colegas

Gosto e sou muito realizada na minha profissão.

As vezes acho que poderia ser mais produtivo e desenvolver projetos mais sofisticados. Evito criar muita expectativa para não causar frustração.

A INSTITUIÇÃO QUE TRABALHO ATUALMENTE NÃO ME POSSIBILITA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS DE QUALIDADE NA MINHA ÁREA DE ATUAÇÃO, O QUE ME CAUSA UM POUCO DE FRUSTRAÇÃO

Sou um professor feliz por ser professor há trinta e poucos anos. Quem tem que assinar contrato e amargar reduções de salário a cada seis meses. É isso.

Ainda preciso avançar no investimento na minha própria formação.

Antes eu achava a melhor coisa do mundo, meu sonho de criança dos anos 80 ser cientista e professor universitário, longa carreira acadêmica, e agora, me sentindo um lixo diante do que o estado tem feito com os professores. Melhor seria ter virado PM, mas minha história de vida e minha raça não permitiriam.

Não me sinto realizada num trabalho onde não tenho condições adequadas, onde as atividades burocráticas tomam o meu tempo que seria destinado à pesquisa e ao preparo das aulas. Me sinto exausta o tempo inteiro e com a sensação de que não consigo concluir tudo o que tenho a fazer. Posso dizer que tenho passado por uma crise em relação ao trabalho.

Ser professora ainda faz “ meu coração palpitar “. Trocar conhecimentos e experiências e ver o progresso discente é gratificante. Propor projetos de pesquisa e extensão que mudam/ ajudam a comunidade é possível enquanto docente do ensino superior em instituições públicas brasileiras mesmo com a realidade dos cortes. Isso é realização profissional

Baixo

Tenho prazer na realização das minhas atividades, porém a carreira e remuneração podem e precisam melhorar.

Sinto que poderia estar me dedicando mais às atividades-fim, e menos às atividades-meio.

Confesso que sou muito feliz com minha profissão, mas preciso urgentemente mudar essa relação para não adoecer por ela.

Amo o que faço. Mas gostaria que pudesse fazê-lo sem tanto investimento energético. Coisas simples como garantir uma sala para atendimento conjunto com estudantes por vezes são muito difíceis.

excesso de trabalho e falta de reconhecimento

As únicas coisas que valem a pena na minha profissão é o ensino (de algumas componentes), interação com os alunos e estabilidade do trabalho dada em função do concurso público. Quanto à retribuição salarial, esta tem decaído a cada ano que pode chegar a um ponto de não ser mais compensatória em função do ambiente nocivo e competitivo da Universidade.

Já foi maior, no início de carreira, ao longo do tempo e das vivências foi diminuindo

A realização seria maior se houvesse um salário condizente com tantos anos de estudo

Conquistei tudo que eu persegui, com esforço pessoal, a despeito das muitas adversidades. Me considero bem sucedida por isso.

Me sinto realizada profissionalmente por estar trabalhando na minha área de atuação. Porém a falta de estrutura, equipamentos e apoio aos cursos nos deixa desgastados.

Estou no início da carreira como docente no ensino superior, mas não me sinto confortável.

Me sinto bem com o papel docente na orientação discente, mas me sinto pesada e cansada da dimensão burocrática institucional.

Minha realização profissional é mediana, entre 3 e 4, apesar da estabilidade (o que faz pender para 4), por não conseguir me dedicar à pesquisa e atualizações como gostaria, o que acaba por afetar minha segurança e autoestima, produzindo crises de ansiedade.

Dificuldades em lidar com a burocracia, baixa remuneração e supervalorização de publicações em periódicos acadêmicos não permitem dedicação adequada para preparo de atividades de ensino e de extensão

Amo minha profissão de Médica Veterinária e sempre tento passar isto para os discentes. Gostaria de poder oferecer melhores aulas teóricas e práticas.

Realizar pesquisas com alunos de graduação e pós-graduação

Trabalhei nas duas maiores IES públicas de Santa Catarina (como professora titular e por concurso público). Isso me deixa feliz e , confesso, até orgulhosa da carreira que construí e das pessoas que ajudei a formar. Foram 52 anos de atividade de magistério, aos 18 anos a partir da educação básica até o ensino superior. Continuo como professora colaboradora efetiva voluntária. mas, agora, só orientando pós-doutorado. Ter participado, ao longo da minha carreira, de mais de cerca de 320 bancas (mestrado e doutorado) nos vários estados brasileiros me envaidece muito. Isso contribui diuturnamente para minha satisfação pessoal e estou sendo sincera, sem pejo de admitir.

Pensei que ao exercer a profissão no Ensino Superior Público, como professora concursada, eu teria melhores condições de trabalho, de salário e de aposentadoria. Além de não ter que lidar fortemente com métricas avaliativas.

Não me enxergo mais feliz exercendo outra profissão. Percebo os desafios à frente, mas percebo cada vez mais os processos, e assim, compreendendo melhor o que posso fazer nas condições de possibilidades que tenho, incluindo trabalhar para melhorar as condições futuras.

Assim a cada orientação realizada, a cada aula ministrada que provoque a reflexão mais detida, a cada tcc defendido, a cada trabalho de campo, interlocução com comunidades, me sinto motivado e realizado.

Sou totalmente realizada no que faço. O que me adoeceu foi vivenciar situações relacionadas ao mal estar causado por pessoas (colegas de trabalho).

Apesar das dificuldades, entendo a importância do trabalho e as relações na instituição são muito boas.

Convivência sadia com os colegas e estudantes.

Gosto do que faço e sou valorizada e reconhecida pelos estudantes e colegas, principalmente os de outras instituições

Tenho a profissão que me possibilita crescer e exercer minha criatividade. Apesar de alguns aborrecimentos, sinto-me realizado sim.

Atuar no ensino superior de uma Universidade Pública Federal era um sonho e um desejo que se transformou em realidade. Apesar das dificuldades e de em muitos momentos parecer que se tornou um pesadelo, é inegável que comparando com as condições atuais de trabalho nas mais diversas áreas de atuação, ainda temos alguma vantagens. Por isso, sou grata por estar nesse ambiente, ainda que reconheça a necessidade de melhorias urgentes nos mais diversos aspectos institucionais, em especial naqueles que geram adoecimento psíquico.

Sou feliz e realizada no meu trabalho pois consegui construir boas relações de trabalho e amizade ao longo dos anos; há um reconhecimento e uma valorização do meu trabalho pelos colegas da universidade e também do âmbito externo e há também uma admiração expressa pelos alunos e comunidade acadêmica que me deixa muito feliz.

Os prós ainda compensam os contras

Acho que o professor poderia ter mais liberdade para realizações profissionais, fora do âmbito universitário.

Realizado, pois após 21 anos me aposentei

Trabalho com o que gosto

Gosto das atividades de orientação, no ensino, na pesquisa e na extensão.

Ja me encontro como professor Titular. No entanto, acredito poder fazer mais na área de ensino e pesquisa do que na área administrativa. Hoje, me sinto frustrado, pois não consigo me dedicar, como eu quero, no ensino e pesquisa

Percebo hoje uma dificuldade maior em atingir esse bem-estar profissional sendo professora. Com o passar dos governos , constantes mudanças sociais e econômicas, transformações na forma de acesso ao conhecimento e informação , ser docente está cada vez mais relacionado a ser incompetente . Os salários desvalorizados , os saberes adquiridos não validados socialmente, condições péssimas de infraestrutura.

Me sinto uma pessoa de muita sorte em ser professora universitária. Amo demais e hoje, como concursada, ainda mais.

A grande ironia destes 8 anos na UFRB é a seguinte: a universidade é quem mais impede minha realização profissional dentro da própria universidade. Entre na universidade para dar aula, pesquisar e ocasionalmente fazer atividades de extensão, mas a sensação que tenho é que passo meus dias preenchendo formulários, respondendo a e-mails, tentando cumprir índices e BAREMAS e mal sobra tempo para preparar aulas a contento, estudar, pesquisar e escrever e mt menos fazer extensão - sem tempo, sem dinheiro e sem energia.

FORMEI MAIS DE 100 MESTRES E DOUTORES

Procuo desenvolver o que gosto dentro da minha carga horária para aumentar a minha satisfação no trabalho, focando em atividades de ensino e pesquisa.

Várias vezes pensei em mudar de carreira, inclusive estou me preparando para isso

Há oportunidade de compartilhar conhecimentos em cidades do interior. Sinto-me útil e cumprindo a minha função social como educadora.

Gostaria de ter condições para poder produzir algo em benefício da humanidade

Sinto que poderia fazer mais em melhores condições.

Eu cursei a graduação e o mestrado com muito sacrifício, meu, da minha filha e do meu filho. Sou docente numa universidade pública, onde ocupo cargos de gestão no âmbito da reitoria. Sou respeitada e reconhecida pela minha atuação e já posso me aposentar.

Me sinto deslocada em muitos momentos de minha formação para minha atuação

Não conto com ajuda da Instituição e nem reconhecimento por minha produtividade que é elevada.

Apesar dos pesares, eu ainda me sinto valorizada, nunca pensei em largar a profissão nem vivo maldizendo. Quero cobrar que políticas públicas sejam efetivadas por melhores condições de trabalho no ensino superior, especialmente após a pandemia.

Por questões pessoais o desenvolvimento profissional não se encontra adequado neste momento. As questões institucionais são menos relevantes atualmente, não obstante, também interferem no nível de realização profissional não desejado.

eu já fui mais realizada

Estou em um momento bem desafiador, de questionamento sobre minha adequação à docência. A sensação de estar sempre ocupada ou com pendências, associada à sensação de não ser boa o suficiente para a docência. Uma sensação de permanente desorganização associada ao caos financeiro.

Gosto muito da minha profissão e da Universidade que escolhi para fazer concurso.

A realização profissional tem a ver com meu desejo de auxiliar sempre com a formação dos alunos, mas o desconforto, que surge algumas vezes em estar na instituição, faz com que repense sobre essa realização.

Se pudesse pedir exoneração hoje, sem considerar o apoio que preciso dar aos meus filhos com deficiência, eu pediria. Esse é meu nível de desrealização profissional.

ESTOU SEM ESTIMULO E COM MINHA SAÚDE MENTAL DEBILITADA

A LONGA ESTRADA DE ETICA E PROFISSIONALISMO JA PERCORRIDA COM SATISFEITAÇÃO E DEDICAÇÃO

Sinto que ainda tenho uma longa carreira por percorrer, pois ainda estou no estágio probatório, mas me sinto realizada profissionalmente por estar inserida em uma Universidade Pública e com vínculo de trabalho efetivo, com estabilidade.

O que dificulta alcançar uma melhor realização é a melhoria na valorização salarial e nos recursos disponíveis para a realização de pesquisa.

Por mais que você faça, nunca é valorizado por isso.

Minha avaliação anterior expressa uma elevada satisfação com a docência superior, especialmente com a pesquisa e ensino de graduação.

Por mais contraditório que isso possa parecer à primeira vista, a depender da profissão, as condições salariais do trabalho no magistério superior ainda são melhores do que na atuação profissional desenvolvida no setor privado ou no setor público no âmbito estadual ou municipal. Além disso, nos impulsiona (a mim e a alguns outros colegas) participar do processo formativo de discentes, de seu processo de despertar para uma leitura crítica do mundo; penso que esse é o que possibilita um nível de realização que se sobrepõe, por vezes, às condições de trabalho que nos são cotidianamente impostas.

Sou completamente apaixonada pelo meu trabalho, só queria aprender a dar limites...

Médio

Por ser professora com contrato em regime temporário, mesmo que alguns colegas sinalizem para a garantia de espaços, a própria universidade tende a vetar possibilidades de participação e crescimento dos profissionais contratados, a exemplo de poder participar de alguns editais e outros não. Além disso, os professores contratados como eu, não tem prioridades quanto a horários, sempre pegando "o que sobra", assim como disciplinas. A cada semestre é para mim uma surpresa, pois sempre fico com disciplinas que ninguém quer ficar. Com isso, percebo a desvalorização salarial, de tempo, de oportunidades para realização de pesquisa e extensão, além de nenhum tipo de garantia contratual. Por isso, venho investido na carreira fora da universidade, por não ter nenhuma segurança de continuar por alguns anos. Estou atualmente no doutorado, precisando me deslocar semanalmente para Salvador, não tendo nenhum tipo de suporte da universidade, nem de horário e muito menos de breve espaço para estudos.

Para o que projetei para profissão, realizei tudo e algo mais até o momento.

Me sinto realizado, porém, entendo algumas lacunas, como o domínio de linguas estrangeiras,

e tempo para estudar.

Eu amo o que faço, mas sinto que falta reconhecimento e infraestrutura adequada.

Gosto de estar no ensino público superior, apesar dos problemas, sinto que estou ainda em um espaço autônomo e produtor de conhecimentos que podem auxiliar a sociedade como um todo.

Produzo muito, produzo bem e com os discentes. Mas o ambiente de trabalho é muito tóxico.

Alcansei o que esperava em termos de contratação, mas não de realização profissional no sentido de um melhor ambiente de trabalho.

Sinto que embora me dedique muito às aulas e à extensão e busque sempre participar ativamente das atividades relacionadas ao Colegiado e Núcleo Docente Estruturante, me cobro sempre por não conseguir me dedicar mais à pesquisa e à produção científica, e me sinto sem habilidades para as atividades de gestão. No caso, mais por conta das questões administrativas e burocráticas, tendo em vista ainda as muitas limitações físicas que tenho atualmente, já que lido bem com as atividades de coordenação, criação e desenvolvimento de projetos, e goste de contribuir com os debates pedagógicos e/ou que envolvam os rumos da universidade.

Sou bastante realizado com meu trabalho.

Amo minha profissão, mas acho muito triste que tenha ficado desempregada por tantos anos (e agora só consiga empregos temporários), acho triste os concursos para docentes serem tão enviesados, acho triste não conseguir me manter financeiramente após terminar mestrado/doutorado e pós doutorado e estar na docência desde 2006. O mundo do trabalho após a maternidade é cruel e para mulheres pretas é pior ainda.

Ver meus orientados direcionados pra sociedade em seus estudos, em busca de valorizar as minorias. Não estarem preocupados em apenas conteúdos.

Considero que alcancei meus propósitos profissionais e tenho realização no que faço.

Furei várias bolhas sociais desde a infância, capacitismo, agressões sexuais, masculinidade tóxica, machismo, patriarcalismo, falta de grana. Me fiz na docência "comendo o pão que o diabo amassou". Mas estudei e compreendi que hoje eu sou porque somos. E tudo o que faço na universidade é com foco em alavancar potencialidades, auxiliar academicamente jovens a construírem seus sonhos.

Sinto-me plenamente realizado no ensino superior, tendo em vista minha trajetória, o trabalho realizado e o reconhecimento dos/as discentes.

Atualmente estou satisfeita em ter pesquisas financiadas, isso, em alguma medida, expressa uma meta profissional que não foi de fácil alcance

Consigo desenvolver várias atividades de ensino e pesquisa muito enriquecedoras

O percurso desenvolvido até aqui na carreira corresponde aquilo que tracei no início dela, por isso me sinto satisfeito e não considero trocar de profissão ou trabalho.

O exercício profissional não é um peso, compreendo sua importância social e dele consigo a materialidade para viver.

O mesmo comentário sobre a realização pessoal (abaixo) se aplica aqui.

COMO SOU FORMADA EM UMA ÁREA EM QUE A REALIDADE SALARIAL É ALTA, SEM EXIGIR SEQUER UM MESTRADO, TENHO UM SENTIMENTO DE DESVALORIZAÇÃO FINANCEIRA DO MEU TRABALHO. A ATUAÇÃO COMO DOCENTE EXIGE QUE FAÇAMOS ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E, ALÉM DISSO, A CARGA ENLOUQUECEDORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. MAS, GOSTO DA SENSACÃO DE ESTAR COM OS ALUNOS EM SALA - EMBORA O TURNO NOTURNO TENHA ME TRAZIDO MAL ESTAR E O NÍVEL DE CONHECIMENTO NOS ALUNOS QUE TEM FICADO CADA VEZ MAIS PRECÁRIO - E A AUTONOMIA QUE TENHO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO TAMBÉM ME AGRADA.

Insuficiente em relação ao potencial.

Mais 96 respostas estão ocultas

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

 Copiar

196 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL.

196 respostas

Idem.

Tenho conseguido alcançar meus objetivos pessoais na vida, em termos profissionais atuo com o que gosto; em termos pessoais, considero-me bem sucedida.

Em termos pessoais me sinto bastante realizada. Tenho bons amigos, uma excelente família, um bom relacionamento afetivo, tenho realizado meus desejos e sonhos no que diz respeito à conquista de bens materiais devido à estabilidade financeira que serviço público me proporcionou (compra de imóvel, veículo, viagens)

Ainda não consegui articular trabalho e família na mesma cidade

Acredito que o meu trabalho na universidade e enquanto intelectual negra acadêmica gera impacto social. Além disso sinto prazer em dar aula e produzir projetos de pesquisa e extensão, apesar dos problemas institucionais.

Eu amo minhas escolhas, me sinto feliz em minha vida como ela é. Sei que aos poucos vou melhorando e aprendendo a viver bem em todas as dimensões de minha vida. Busco me conhecer e manter o cuidado comigo em todos os aspectos que sinto prazer em viver.

Pessoalmente, me sinto bastante conectada comigo mesma e com os objetivos que tracei para a vida.

Realização de meu projeto de vida, portanto, satisfeito.

Me sinto realizada pessoalmente através dos afetos que estabeleço com as pessoas, e meus colegas de profissão.

Gostaria de que fosse mais bem remunerado

Esta foi uma escolha pessoal e me sinto bem realizada.

Acho que estou bem. Tenho uma família que me dá muito apoio.

SINTO ATUALMENTE FALTA DE TEMPO PARA MIM E SEI QUE PRECISO MELHORAR ISSO

O tempo que tenho para mim chega bastante apodrecido e adoecido por uma substituição de ensino (nada) superior, toda minúscula.

Como fui obrigada, por questões de saúde, a mudar de área de atuação acadêmica recentemente, ainda falta eu me sentir pertencente ao novo local de trabalho e articulação com minha profissão para que eu me sinta mais realizada pessoalmente no ambiente de trabalho.

Nenhuma realização pessoal se pode ter nas condições atuais dos professores no país.

Me sinto feliz no campo pessoal, segura de minhas escolhas e considero que tenho uma vida boa.

Aprender e aprender enquanto docente é uma realização pessoal. Ajudar pessoas a cuidar de outras pessoas e despertar o desejo de mudar a realidade. Não há garantias, mas possibilidades. Isso é realização pessoal para mim

Baixo

Preciso inventar novos sonhos.

Como a vida profissional acaba por determinar muito de nossa identidade e auto-imagem, a realização pessoal se relaciona diretamente com o trabalho.

Eu ainda preciso equilibrar as atividades do trabalho com o lazer, atividade física e cuidar da família.

Amo o que faço. E sei que entregar médicos e médicas bem formados para o SUS é fundamental. Me sinto parte dessa construção.

consigo realizar minhas metas com relação a mim mesma e a minha família

Sou uma pessoa que a realização profissional está muito ligada a minha realização pessoal, mas tenho avançado no sentido de trabalhar outras áreas da minha vida que me deixam mais tranquila em relação ao que eu espero ser e viver como ser humano.

Realizada

Estou realizada pessoalmente com a família que eu construí

Me sinto bem, sem frustrações significativas. Sei que fiz o melhor que pude, com bons resultados, impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Tenho trabalho de pesquisa conhecido, em alguma medida, a nível nacional e internacional.

Creio que tem a ver com o mesmo da realização profissional.

Consegui atingir várias metas que me propus ao longo da vida.

Não tenho comentário.

Minha realização pessoal é mediana, por não ter conseguido ser mãe (mesmo a adoção é inviável, por viver longe do suporte da família e trabalhar em cidade diferente da moradia), já que priorizei o trabalho (ainda assim, a realização profissional não é plena, como dito anteriormente) e devido à minha dificuldade de lidar com o estresse administrativo.

Baixa remuneração não permite equilíbrio entre atividades de trabalho e tempo ocioso, considerando a qualidade de vida

Embora tenha demorado a me adaptar a viver em outro Estado, longe da família, hoje compreendo que estou onde deveria estar.

Faço o que gosto

Tranquila e ativa, Carreira bem sucedida, filhos formados e um casamento que dura 50 anos (Credo, né?, difícil, mas possível!) . Estou a escrever minhas memórias pois sempre mantive diários (desde os 15 anos) e vivi situações múltiplas. Gosto de escrever e continuo fazendo isso diariamente, além de participar de congressos e de bancas onde aprendo sempre!

Nao vejo futuro promissor em relação ao reconhecimento da profissao docente no ensino superior em relação a mudança nas condicoes de trbalho que descrevi durante o questionário

Aqui, pensando no tema desta pesquisa, vejo minha atuação como professor/pesquisador/extensionista, estar sintonizada com minhas ambições e realizações pessoais. Estar realizado profissionalmente me ajuda a me realizar como pai, como companheiro, como amigo. E vice versa. Buscar esta sintonia, me faz perceber melhor meus caminhos e desafios. Me faz sentir vivo. É uma ertena busca, e um encontro constante.

Gosto do que faço, conseqüentemente gosto de viver as atividades que realizo e me realizo pessoalmente também. Eu mudaria apenas algumas pessoas com que trabalho ou mudaria de instituição.

Tenho me visto cada vez mais como docente e vislumbro uma carreira acadêmica a médio e longo prazo.

Tenho prazer nas atividades docentes

O trabalho realizado nas universidades é criativo, relevante etc. mas as condições de trabalho está se tornando degradantes.

Penso que realização pessoal é algo utópico. Seres humanos estão em constante mudança e movimento. Isso ocasionalmente gera crises, aborrecimentos, desânimos, frustrações. A realização pessoal só acontece quando se morre. Viver é abraçar a incompletude, é aprender a conviver entre as dores e as delícias de ser o que somos, humanos.

Tive a sorte de encontrar uma parceira que me deu uma família incrível e de ter um trabalho que nos permite viver bem, apesar das dificuldades. Seria ilusão querer uma vida perfeita. Por isso, sou grata ao que tenho hoje e me sinto pessoalmente realizada com a forma como tenho conseguido equacionar vida pessoal e profissional de maneira saudável.

Há muitas coisas no meu trabalho que me levam a ter uma realização pessoal, mas três delas eu destacaria como aquelas que mais me deixam feliz: dar aula, orientar e escrever. Quando faço isso chego em casa feliz, empolgado e entusiasmada.

Consigo equilibrar a vida pessoal apesar de demandar um esforço muito grande.

A realização, para mim, é evolutiva, então os níveis mudam com o passar dos anos

Pleno, pois tenho uma vida tranquila e mantida pelo trabalho que realizei

Estou em uma fase pessoal boa com filho crescido, casamento estável e feliz

No campo pessoal não estou bem realizada por dois motivos principais: primeiro por conta da perda de renda (perda ao longo dos anos por não termos aumento, nem para recomposição da inflação) e segundo por não termos descanso, somos demandados dia e noite, no final de semana, nas férias... não podemos nem ficar doentes, pois temos de repor. Qual outra categoria tem de repor carga horária se fica doente?

Sinto que posso fazer mais pela sociedade.

Há uma relação direta entre a realização pessoal e a profissional . Quando uma não se desenvolve, a outra sofre .

Graças a Deus sou realizada. Tenho uma família saudável, um emprego que gosto, o resto eh só correr atrás mesmo.

Lutei muito para me tornar profa. de uma universidade pública, mas, hoje, a universidade pública está me adoecendo e, afora as alegrias que ainda surgem na sala de aula e nas trocas com *alguns* colegas, minha realização pessoal se dá fora dela, com atividades que me proporcionam não sucumbir ao adoecimento mental e físico que a universidade está gerando em mim (e em TODOS ao meu redor).

NOS MULHERES SOFREMOS COM OS PRECONCEITOS DE GENERO, RAÇA E ETNIA

Procuro realizar atividades que gosto, como esportes e musculação, além de manter próximo as pessoas mais amigáveis.

Estou a caminho da realização pessoal, com a mudança de carreira e em busca de mais tempo de qualidade de vida

Sou realizada em ser professora universitária e pesquisadora.

Acredito que estou conquistando meus sonhos, levando em consideração toda dificuldade que passei e de minha origem

Aprendi a investir energia no que considero mais importante.

Eu consegui educar minha filha e meu filho de modo que são mestra e doutor nas suas áreas, com estabilidade profissional.

Ainda não conquistei muitas coisas que havia planejado ter até o momento. E como a realização pessoal está atrelada também à profissional ela interfere na avaliação.

O amor é a fonte da minha felicidade.

Sobra pouco para a vida, de fato! Se deixarmos, a academia nos engole por não entender que Dedicção Exclusiva não é Dedicção ESCRAVA!

Prefiro não comentar.

vivo uma menopausa complicada e um estado de dor por conta de uma lesão na perna, que dificultam a vida

Sinto-me frágil em relação ao meu lugar no mundo. Com muito potencial, mas insegura. E muito questionada pela situação financeira de endividamento.

Sou grata por tudo pessoalmente conquistei, família, amigos e saúde.

A realização pessoal está atrelada as minhas conquistas e busca do meu bem estar. Entendo que o bem estar é uma construção que tenho ao longo da vida e incluo o bem estar dos outros. Então, estou construindo essa realização.

Me encontro afastada para pós-doutorado e estou em tratamento para depressão e ansiedade, disparadas todas as vezes que penso em retornar após a licença.

BAIXO

GRATIDDAO

Me sinto plenamente realizada pessoalmente. Por vezes, sinto insegurança em alguns aspectos pessoais, mas acredito ser natural diante das nossas várias demandas cotidianas.

Busco alcançar melhores condições financeiras e de trabalho e de acesso à produção cultural.

gostaria de mais tempo para aproveitar melhor a vida.

Estou muito bem comigo mesmo e com a minha família, além de satisfeito com a minha atuação profissional.

Penso que se aplique as mesmas razões descritas acima.

Sou uma pessoa realizada na vida, ainda que ultimamente tenho sofrido com as mudanças que a pandemia do covid provocou em nossas relações e afetos

Baixo

Penso que minha busca se faz de luta, se eu não luto me paraliso. Desde quando iniciei a primeira graduação que preciso me equilibrar entre vida pessoal, formativa e profissional. O momento atual me faz pensar sobre os resultados do futuro. Penso que estou ainda nesse regime contratual para sustentar financeiramente minha família e os estudos. Mas com a conclusão do doutorado, tenho muita esperança que de algum modo melhore, com a possibilidade de estar em contratos mais sólidos que favoreçam a execução de atividades além do ensino sem temer se amanhã ou depois estarei desempregada novamente. Por isso, tenho investido na minha carreira fora da universidade que tem me encantado, por pensar em um projeto de saúde docente e dos escolares a partir do que acredito e da realidade.

Gostaria de ter mais disposição para viajar apenas e dominar mais dois idiomas.

Se olhar em retrospectiva, sinto que atingi uma meta sonhada desde a graduação que é ser professor de ensino superior em uma universidade pública. Porém, tenho constatado no convívio com colegas mais velhos, que esta não deve ser uma única meta na vida.

Sinto que nunca estou inteira em nenhuma dimensão da minha vida. Estou sempre dividida entre minha saúde mental, física, família, trabalho.

idem comentário anterior

Sou negada, inviabilizada e perseguida. Vejo discentes que andam comigo também serem penalizados. Meus resultados foram da universidade me acalentam. É fora que o reconhecimento e o reforço positivo alimentam minha realização pessoal.

A retomada de atividades que me permitam abrir meu paraquedas colorido enquanto o mundo acadêmico está perpetuamente em queda.

Sinto que dediquei a maior parte da minha vida ao trabalho, e diante de uma crise profunda com o trabalho, preciso me reinventar também pessoalmente.

Sou profundamente realizado com a vida que tenho.

Pensando em família sou plenamente realizada pois , tenho o meu melhor tesouro que é minha filha . Mas, gostaria muito de poder sustentá-la e me sustentar (financeiramente) através de todos os anos de dedicação ao estudo. Porém, ela já tem 12 anos e ainda não é possível .

Por ser livre no pensar e viver.

Após ascender na Universidade e alcançar meus objetivos profissionais, sinto que preciso olhar com mais atenção para a vida familiar e de lazer que, por vezes, em função do trabalho, ficaram em segundo plano.

Sou feliz e grata à vida. Não tenho a pedir hoje, só a agradecer.

Sinto-me realizado pessoalmente, pelo que sou e entendo, hj, quem sou, pela evolução pessoal e espiritual, pela família e amigos.

Admitir meus limites profissionais na condição d mãe atípica contribuiu p valorizar minhas conquistas, ser uma professora pesquisador e extensionista

Sou reconhecido como uma pessoa importante na formação pelos alunos

Tenho uma vida pessoal que me deixa muito satisfeito.

Não tenho sofrimento acerca de meu entorno familiar e/ou no circulo de amizades. Fiz muita coisa que desejei.

Vale para os níveis pessoal e profissional: Grande parte do corpo docente produz em conjunto, colabora entre si, tem afinidades intelectuais e partilha propostas de construção de uma universidade inclusiva. O que reduz meu nível de realização pessoal e profissional é perceber a evasão dos estudantes porque falta um RU, uma residência universitária e boas condições

de aprendizado nas salas de aula por causa do calor e da falta de isolamento acústico. Também a carência de laboratórios específicos devidamente equipados, salas para que os professores possam fazer atendimento, orientar e trabalhar em preparação de aulas, na pesquisa e na elaboração de projetos em geral.

PARA CONSEGUIR TER REALIZAÇÃO PESSOAL, COM A MINHA FAMÍLIA E COM A MINHA VIDA EM SI, TIVE QUE FREAR O AVANÇO DO MEU TRABALHO SOBRE TODOS OS HORÁRIOS DA MINHA VIDA (SE DEIXARMOS, ESTAMOS TRABALHANDO ATÉ DE MADRUGADA). CHEGUEI A DAR TRÊS TURNOS NA UNIVERSIDADE E NÃO RECEBIA NADA A MAIS POR ISSO. FOI A CHEGADA DO MEU PRIMEIRO FILHO E AS SESSÕES DE TERAPIA QUE MOSTRARAM QUE EU PRECISAVA REDUZIR. HOJE SOU BEM ATENTA AO EXCESSO DE DEDICAÇÃO, MAS, AO MESMO TEMPO CARREGO A CULPA DE NÃO PRODUZIR MAIS, DE NÃO CONSEGUIR FAZER EVENTOS, DE NÃO ASSUMIR CARGOS IMPORTANTES (ALÉM DE TUDO SOU MÃE DE DUAS CRIANÇAS QUE PRECISAM DE MIM)...ATÉ AO RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO, SINTO QUE ESTOU PERDENDO TEMPO E QUE PODERIA ESTAR ADIANTANDO COISAS SEMPRE ACUMULADAS DA UNIVERSIDADE, MAS SEI DA RELEVÂNCIA DE UMA PESQUISA COMO ESTA. ENFIM, PESSOALMENTE, ESTOU FELIZ, POIS A MINHA VIDA PESSOAL, HOJE, É A MINHA PRIORIDADE, MAS NÃO POSSO DIZER QUE A VIDA PROFISSIONAL NÃO TENHA RELAÇÃO DIRETA COM A VIDA PESSOAL E QUE, ATUALMENTE, TENHO CARREGADO UMA SENSAÇÃO DE VAZIO E DE FALTA DE SENTIDO NO MEU TRABALHO.

Uma vida doméstica boa e tranquila.

Mais 96 respostas estão ocultas

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

 Copiar

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE?

196 respostas

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ?

 Copiar

196 respostas

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ?

 Copiar

196 respostas

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

196 respostas

Não

não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não houve.

Transtorno de ansiedade.

Tenho ansiedade e, por hora, tenho tentado lidar com ela com intervenções não medicamentosas. Já tive indicação para uso de medicação. Mas quero tentar caminhar sem elas.

nao se aplica

Depressão e Obesidade

Ansiedade, fobia social e obesidade.

Endometriose, intolerância a lactose, miomas. Cirurgia e alimentação regulada.

Refluxo, tratamento médico.

Não houve sim.

doenças de coluna e LER/DORT, devido movimentos repetitivos, pela quantidade de horas no computador.

ansiedade e perda de sono - atividades burocráticas, relação com os pares e muito trabalho

Apenas quadros leves de ansiedade há algum tempo, mas atualmente estou muito bem, equilibrando cuidados pessoais, trabalho e família.

DEPRESSÃO E DOENÇAS AUTOIMUNES (LÚPUS, HIPOTIREOIDISMO, HIPERTENSÃO)

Estresse. Burnout. Análise ortodoxa por sete anos, paga com recursos próprios. Psicoterapia cognitivo-comportamental.

Obstrução de artérias, coração e carótidas, sob risco eminente de parada cardíaca e/ou AVC.

Hipertensão, ansiedade, desânimo, cansaço sem causa aparente, apatia, medo de sala de aula. O tratamento foi diminuir a atividade, sair dos projetos de pesquisa e extensão, tentar fazer equivalente o que se ganha.

Depressão e transtorno de ansiedade. Faço acompanhamento psiquiátrico, uso contínuo de medicamentos, terapia e exercícios físicos .

Devido necessidade de tireodectomia há sete anos faço uso de reposição hormonal da tireoide

Steess

Depressão durante o doutorado. Terapia e medicação.

Ansiedade e dores crônicas.

Estadfo pré-diabético - falta de exercício, sedentarismo, má alimentação.

Burnout, perda gestacional, bronquiolite de adulto com sequela tardia de asma, covid e síndrome pós covid, síndrome miofascial, bruxismo, dor orofacial, apneia do sono

pontos gatilhos, ansiedade, sobrepeso, gastrite nervosa. Sair de cargo de gestão, terapia, liberação miofascial e medicamentos

Depressão grave e Burnout; Dores crônica no ombro direito.

Transtorno de ansiedade generalizada: terapia, acupuntura, atividade física e vigilância constante

Bursite

Hipertensao e ansiedade

estafa mental. formas de tratamento: desacelerar o ritmo de trabalho, se aproximar mais da natureza.

Nenhuma diretamente decorrente da profissão

Doença física é uma artrose no joelho e o tratamento é atividade física.

Endometriose profunda e enxaqueca crônica, com resposta negativa aos tratamento tradicionais, por isso tratadas apenas com a alimentação e mudança de estilo de vida, o que requer toda uma organização para o trabalho no interior.

Lombalgia, problemas vocais e varizes.
Medicamentos, fisioterapia e cirurgia.

não se aplica

Fiz cirurgia de catarata no olho esquerdo, normal aos 71 anos, me disse o oftalmologista.

Na verdade, não são doenças decorrentes apenas do trabalho que realizo, mas que ser professor nestas condições despertam, intensificam minhas questões como ansiedade, aceleração da fala e do pensamento, pressão arterial alta, cansaço físico e mental, problemas de visão, aumentando o grau rapidamente devido ao excesso de leituras e uso do computador.

Desgaste da cartilagem do joelho

Problemas nas costas por má postura ao trabalho contínuo no notebook

Fui diagnosticada, durante a pandemia, com uma doença inflamatória intestinal (retocolite ulcerativa), que é uma doença genética, porém "acionada" por fatores internos ou externos. Minha hipótese (e a do médico e a da psicóloga) foi a de que esse adoecimento pode ter sido provocado após um esgotamento emocional, vivenciado em especial no ano 2019, em virtude de situações com colegas de trabalho. De lá para cá, já tive crises de ansiedade e desde então faço acompanhamento psicológico e, em alguns momentos, faço uso de medicamento.

Não tive doença.

A fibromialgia está associada a depressão e pode ser agravada pela competitividade que marca o ambiente acadêmico

Não para as duas respostas anteriores

Lupus Eritematoso Sistêmico (atualmente apenas medicação diária); Tendinite nos ombros (fisioterapia e musculação); Condromalácia (musculação); Hipotireoidismo (medicação diária); Ansiedade (atividade física; meditação; medicação quando em crise)

Tenho fragilidades físicas referentes a coluna, na lombar e cervical e preciso realizar atividades como Pilates e academia para manter o fortalecimento muscular e não entrar em crise. (Tenho hérnia de disco)

Hipertensão e existência de placas de colesterol no coração.

Não

Lúpus

Tendinite e tendinose nos ombros e cotovelos, ansiedade, bruxismo

Pré diabetes, colesterol alto, ansiedade e depressão.

Não

Tive diagnóstico

-

Vivo num estado *perene* de ansiedade, em grande medida causado pela universidade, que também vem me gerando uma fadiga gigantesca.

FORA DA PROFISSÃO CANCER DENTRO DA PROFISSÃO LER - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO

Gastrite, sendo tratado com espinheira santa. Frequentei psicólogo por 3 meses.

Doenças biliares/alérgicas - não relacionadas diretamente à atividade docente, mas relacionadas ao ambiente mofado das salas de aula e falha na alimentação

Doenças psiquiátricas - fazendo uso de medicações para transtornos de ansiedade

Depressão, ansiedade, pânico.

Síndrome do túnel do carpo; Pressão alta.

Refluxo gástrico, controle alimentar.

Insolação. Prestei concurso para uma unidade da universidade numa cidade de temperatura elevada, ocasionando desgastes físicos e psicológicos (estresse), até que passei por um processo de remoção ordenado pela Junta Médica.

Calos nas cordas vocais que levam a rouquidão constante (tratamento com fisioterapia. Não houve necessidade de cirurgia). Transtorno de ansiedade e depressão (Tratamento com acompanhamento psicológico, psiquiátrico e medicamentos durante 1 ano e meio. Atualmente o medicamento foi suspenso e sigo na terapia).

Cardiopatias e exaustão

Coloquei o Não, mas não fui diagnóstica, pq não tive tempo de ir ao médico, nem fazer todos os exames que seriam recomendados. Sofro de extrema ansiedade e insônia; e acho que isso já está interferindo na minha qualidade de vida.

Depressão. Tratamento psicológico e psiquiátrico.

fratura de menisco medial com condromalácia patelar nível 3, dores de coluna, hipertensão, menopausa e crises de pânico

Refluxo Gástrico Esofágico, com impactos sobre a voz (afonia). Não procurei ainda especialista relacionado às dificuldades que tenho tido em relação ao trabalho, tais como ansiedade, procrastinação, exaustão e insegurança, indicativos de burnout.

Ansiedade, síndrome de burnout

Depressão e TAG - psicoterapia e medicação; Ceratocone no olho esquerdo com perda da acuidade visual.

ESTRESSE E ANSIEDADE

TDAH, LESÕES NA COLUNA, QUADRIL E JOELHO. FISIOTERAPIA

Adquiri diabetes tipo II durante a pandemia, mas faço tratamento medicamentoso e está controlada. Também descobri hipotireoidismo.

Miopia (óculos), inflamação pulmonar (estou sendo medicado), COVID (repouso), estresse devido a pandemia (repouso e caminhada).

transtorno da ansiedade generalizada, lombalgia (hernia de disco) e dormência nos braços.

Hipertensão

Diabetes tipo II e glaucoma. Tratamento através de medicamentos e consultas periódicas com especialistas.

hipertensão - medicação alopática; tristeza - terapias integrativas

Depressão, pânico e ansiedade com afastamento para tratamento

Ao estar na educação básica passei por um processo de adoecimento relacionado a Burnout.

Ansiedade

Depressão, Ansiedade, TDAH.

Depressão, esofagite grau II, gastrite crônica e anemia.

Prefiro não responder

Fibromialgia, Hipertensão, Herpes Zoster, Hipotireoidismo, Depressão e obesidade.

Ansiedade, doenças autoimunes.

Tenho bronquite asmática desde criança e quando trabalhei como jornalista tive algumas crises de LER/DORT, mas geralmente de forma mais pontual. A partir de 2015, após cinco anos como docente, tive minha primeira crise incapacitante grave, sendo diagnosticada como Síndrome Cervico-Braquial (Cervicobraquialgia) e Transtorno de Ansiedade.

Pressão arterial

Tive um intoxicação por vitamina D com consequente aumento de cálcio, que me deixou com muitas dores nas articulações. Fiquei internada para o tratamento e hoje tenho que aumentar a minha ingestão de água para não sobrecarregar meus rins e aliviar as dores articulares.

Pressao alta= medicacao, Colesteroal=medicacao

Fiz tratamento para ansiedade e depressão por 6 meses após a separação de um relacionamento.

Não.

Diabetes, tendinite e artrose nos joelhos

Depressão e crises de ansiedade sendo tratadas com acompanhamento psiquiátrico

Hérnia de disco e perda auditiva.

Limitações motoras em razão de um encurtamento da perna esquerda. Fisioterapia e medicação.

SOU ASMÁTICA E CARREGO UMA DOR LOMBAR E CERVICAL CONSTANTE. E TENHO PROCESSOS ANSIOSOS, MAS QUE NUNCA FORAM IDENTIFICADOS COMO DOENÇA.

Hipertensão e depressão - tratamento com medicamentos e terapia psicológica. Dores no ombro direito (escrever em quadros muito altos) - exercícios físicos e medicamentos.

Ansiedade. Medicação e terapia.

Mais 83 respostas estão ocultas

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA?

 Copiar

196 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO.

196 respostas

Não

Não

não se aplica

.

-

não

não uso

Não faço.

Não se aplica

Não se aplica

Não houve.

Não uso medicação.

Hipertensão

Antidepressivo

não faço

não faço.

Não houve nenhuma resposta sim.

não tomo nenhuma medicação

Zolpiden, excitalopran

Não tomo nenhuma medicação.

HIPERTENSIVOS (VALSARTANA+ANLODIPINO); TIREÓIDE (LEVOTIROXINA); LÚPUS (HIDROXICLOROQUINA E PREDINISONA); PROBLEMAS GÁSTRICOS

.

Puran T4, Aradois, Clopidogrel, AAS, Zinpass Eze, Glifage XR

Remédios para hipertensão arterial adquirida na docência

Escitalopram e quetiapina.

Puran T4 no momento 75mg

Não utilizo

Antagonistas da ansiedade e analgésicos.

Medicações para asma

nenhuma

Atualmente Venlafaxina; Donaren e Rivotril em casos pontuais; Tratamento com osteopatia.

Suplementos

Losartana potássica, besilato de anlodipino e medicação para controle da ansiedade

apenas suplementos

não se aplica

Tomo remédios para prevenção de pressão arterial (ABLOK 50MG) e vitaminas para os ossos (ARTROLIVE). Faço caminhadas e pilates, três vezes por semana e isso é um belo remédio na minha vida.

Remédio para pressão arterial

Quando uso medicamento é homeopático ou fitoterápico

Faço uso de reposição hormonal para tratamento de hipotireoidismo e, também, faço uso de imunobiológico para tratar a doença inflamatória intestinal.

Amitriptilina

Não para a resposta anterior

Levotiroxina Sódica; Hidroxicloroquina; Losartana

Não tomo medicação

Losartana potássica 10mg, Rosuvastatina 40mg

Metatrexato e Puran

Naprix, atorvastatina, Alurax, Escitalopran, donaren, bupropiona e xarelto

Rosuvastatina 20 mg, Glifage XR 500 mg, succinato de desvenlafaxina 50 mg

Tratamento para alergias

Anaestrazol ANYA

Não uso.

Sertralina, Pantoprazol

Sertralina - por um tempo determinado.

Maleato de enalapril

Não uso medicamentos.

O dano causado pela insolação levou ao estresse e, por isso, fui atendida pelo psiquiatra que medicou Dormonide (tomei essa medicação por três meses).

Só cannabis natural regularmente, que, para mim, é o mesmo que remédio para aliviar as tensões do cotidiano.

Carbonato de Lítio.

losartana potássica, tibolona, sertralina e anestésicos

Reconter

Antidepressivo; colírios específicos.

NÃO

RITALINA

Glifage, Jardiance, Trezete e Puran,

N/A

Levoid 200mg

Losartana e anlodipino

Metformina e maleato de timolol

atenolol; levotiroxina (sou tireoidectomizada há 20 anos); óleo de canabidiol

Quetiapina, trazadona e fluoxetina

Não uso

Cloridrato de venlafaxina

Escitalopram, rivotril, dexfer, vitamina B12, vitamina D e esomeprazol.

Alurax

Velija, Pregabalina, Losartana, Levoid 50

Não uso remédio continuamente.

Depois de experimentar vários medicamentos, estou usando há dois anos duas fórmulas diferentes do Canabidiol, uma para dor e outra para insônia.

Remédio para pressão arterial

Apenas anticoncepcional.

Atrovarsatina 10mg e Natprix 25mg

Não faço uso de medicação contínua.

Metformina, Euthirox

Desvenlafaxina e mirtazapina

Não se aplica, respondi não.

SYMBICORT (PARA ASMA)

Benicar e bupropiona.

Para o controle da pressão e da enxaqueca.

Não utilizo.

Não faço uso

Tomo remédio para dor

Não há

Sertralina

Não tomo medicação contínua.

Não se aplica.

lítio (me causa tremores a ponto de eu não conseguir escrever no quadro), lamotrigina, consiv.

Anti-hipertensivo

Antidepressivos

Metildopa

Medicamento para asma, colesterol e suplementação vitamínica subcutânea, no pós covid; e anti-depressivo

Não há.

Antihipertensivos (losartana e hidroclorotiazida), ansiolíticos (bupropiona)

Mais 54 respostas estão ocultas

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

196 respostas

Não

Não

Nao

não se aplica

não

Não se aplica

Não se aplica.

não fui

Não se aplica

.

-

Não houve.

não fui diagnosticado

A ansiedade gera impaciência e dificuldade de me relacionar com os colegas de trabalho.

Nunca fui diagnosticada, mas já vivi situações fortes de angústia, desamparo e desânimo em momentos específicos da vida profissional, principalmente naqueles em que me sinto sobrecarregada, muito cansada (física e mentalmente) e que tenho bastante dificuldade para levar a cabo os projetos e atividades que coordeno.

A obesidade me impossibilita de atividades que demandem atividades físicas. A depressão me afeta quanto ao trabalho em grupo, me deixando sempre em estado de atenção. São doenças causadas devido problemas em meu concurso anterior (Docente do Ensino Superior da Universidade Estadual de Goiás), que me fizeram procurar um novo concurso e infelizmente ainda me causa problemas.

Neste momento estou em processo de cura, tanto em termos psicológicos quanto físicos, controlando a alimentação, fazendo exercícios físicos e sessões de terapia, que têm me ajudado bastante. Reduzi também o trabalho institucional, dando um ritmo mais lento ao trabalho acadêmico.

Endometriose causa muitas cólicas, o que me impede de sair de casa ou realizar qualquer coisa fora da cama e da cozinha.

dores na munheca da mão

A dificuldade para dormir e ansiedade não me deixam descansar.

Atualmente não tenho nenhuma doença.

SINTO DORES NAS ARTICULAÇÕES COM FREQUÊNCIA E AZIA

Tenho juntas, ossos e músculos adoecidos pelos teclados e pelas longas horas sentado,

sendo moído pela máquina de diplomas.

Tive depressão com acompanhamento psiquiátrico. Tive bastante dificuldade de acompanhar as atividades cotidianas e precisei me afastar das atividades de gestão. Já as questões físicas me levaram a diminuir significativamente a quantidade de atividades cotidianas, prejudicando o score de avaliação institucional.

Não consigo sair de casa, a não ser forçosamente para a universidade. Redução do ciclo de amizades. Desânimo em novas atividades de pesquisa ou na participação de eventos, congressos. Sensação de inutilidade. Medo. Ansiedade e auto-percepção de insignificância social.

Há períodos em que é muito difícil realizar atividades básicas e muitas vezes não consigo executar as tarefas do trabalho.

Não identifiquei impacto

Dificulta a vida em geral

Perda do foco, dispersão, procrastinação.

O impacto da ansiedade no trabalho é grande, pois impede o foco. As dores, em especial as articulares, limitam de alguma forma o movimento.

Isso diminui minha potência de trabalho e minha disposição para as atividades docentes.

desestimulante

Gera uma busca cada vez maior por isolamento em relação a interação com colegas de trabalho. Também causa um grande esforço para continuar com a profissão e uma reflexão constante sobre como mudar a situação.

Impacta muito, pois estamos a todo tempo vigilantes e tendo que impor limites para não voltar ao fundo do poço novamente

Dores nos membros superiores que utilizo muito nas atividades acadêmicas

Quando me aborrece, estou muito pressionada por conta das exigências e demandas a pressão arterial aumenta.

impactou durante o período que estava com a doença. não conseguia ser produtiva.

O meu problema de joelho impacta no meu deslocamento. No âmbito psicológico, vivo com alterações de ansiedade e o excesso de trabalho administrativo, de prazos, de bancas compõe um aumento dos efeitos da ansiedade no meu cotidiano.

Preciso fazer toda uma organização para levar minha alimentação para o trabalho (passo mal toda vez que como nos restaurantes de Cachoeira), o que não é simples, tendo em vista que não temos gabinete para os docentes. A maioria dos professores ficam em pousadas.

não se aplica

Ansiedade: isso gera sofrimento nas relações que estabeleço com os pares, sentimento que estou sempre atrasada e devendo atividades a fazer. É uma loucura passar e sentir isso constantemente. Sensação de não dar conta de tudo. Impacta no meu humor e forma de trabalhar e relacionar.

Tomei mais cuidado com o ritmo de trabalho e momentos de descanso e relaxamento.

Após o diagnóstico da retocolite e das crises de ansiedade eu controlo o meu tempo e o tempo com que eu quero me relacionar com meus colegas da Universidade.

A doença torna o trabalho mais pesado, ao mesmo tempo, o trabalho enfraquece o foco na doença

Nunca fui diagnosticado

Interefe diretamente nas atividades cotidianas de planejamento; prejuízo no atendimento a demandas (esquecimento); falta de vontade de estar no ambiente de trabalho; dores locais (ombros); Sintomas de stress (digitar e escrever errado; trocar palavras ao falar)

Hoje quase não impacta. Quando descobri a hérnia tinha fortes dores e fiquei acamada por uns 10 dias. Depois com o tratamento e inúmeras sessões de fisioterapia melhorei muito. Hoje o tratamento é preventivo. Pilates e academia. Se mantenho essas atividades regularmente fico muito bem.

Preciso reduzir o estresse.

Imunidade baixa e quando estou em um semestre conturbado e sobrecarregada geralmente adoço

É difícil falar sobre isso

Vivo sobrecarregado e conseqüentemente tenso

Viver num estado perene de ansiedade e cansaço é um ciclo vicioso: o trabalho me deixa ansiosa e cansada, o que me dá menos disposição para trabalhar, me faz dever cada vez mais demandas, o que gera mais ansiedade e cansaço e assim por diante.

ritmo diminui, intensidade diminui

A gastrite não prejudicou. A mente ficou paralisada e eu evitava relações. Hoje tento seguir normalmente.

Tem dias que não consigo fazer nada, em função das alterações psicológicas causadas pela enfermidade. Isso reduz o rendimento e vira uma bola de neve

Diante de situação de assédio no trabalho desenvolvi: Depressão, ansiedade, pânico.

Sinto muitas dores nas mãos e, as vezes,tenho dificuldade para escrever no quadro branco

Atrapalha o sono.

Uma vez que sai da situação que causava o mal-estar físico e psicológico, o problema cessou e não impacta mais no meu cotidiano de trabalho.

Me sentia completamente desaminada, sem conseguir preparar as aulas, indo à força, especificamente para dar aula. Abandonei o cargo de gestão na época (coordenação) e as atividades de pesquisa e extensão.

Desanimado para assumir novos encargos

A ansiedade impacta na minha qualidade de vida e na minha produção.

Depressão impossibilita a realização de atividades pessoais e laborais de maneira adequada devido a todos os seus sintomas.

dores na coluna que dificultam ficar horas no computador e ansiedade/irritabilidade com crises de pânico

O refluxo associado ao quadro de estresse tem impactos sobre a voz. Já tive episódios de não conseguir dar aula por falta de voz.

Não posso ter muito barulho no ambiente de trabalho.

Me provoca desânimo, desconfiança e desagrado frente ao meu contato profissional especialmente com colegas de departamento e colegiados.

DEPRESSÃO

ALTERNANDO O TEMPO QUE FICO EM PÉ E SENTADA

Apenas preciso cuidar da alimentação e fazer exercícios físicos para que não afete minha rotina.

N/A

Já tive depressão e ainda cuido do transtorno da ansiedade generalizada e isso impacta muito, pois as vezes não consigo fazer muitas coisas quando estou em crise. Não consigo organizar a rotina, me sinto cansada e sonolenta o tempo todo e por isso não consigo me concentrar. Dores da coluna são constantes muitas vezes preciso adaptar o trabalho para conseguir dar conta do recado.

Não tem qualquer impacto.

Impactam no traslado (preciso realizar longas caminhadas ao campus e isso impacta na saúde física e psicológica) e, em razão da ausência de restaurante nas proximidades e de comida adequada a minha condição clínica, impacta também sobre minha saúde física.

Tenho vivido frequentemente com irritação, raiva e fadiga; há dois anos também estou com um processo inflamatório nas mãos com crises de dor e calcificação das articulações

Medo, sensação de insegurança

Precisei me afastar das atividades profissionais e me ajudou a realinhar as rotas, com isso entrei em outra graduação com a esperança de melhoria nas condições de trabalho. Realizei a organização da rotina, colocando o descanso como a principal meta a ser atingida ao bem-estar.

Algumas intercorrências físicas por relaxar com médicos, medicamentos e cuidado com o corpo (esporte)

Falta de motivação, cansaço, sentimento de que todo o esforço é em vão.

É sempre um esforço me manter lúdica e funcionando bem, principalmente quando tenho que estar em público na relação com os estudantes.

Crises de ansiedade impacta no seu trabalho de modo difícil de relatar. Oras se está bem oras não se consegue responder a um email

Meus colegas queriam saber meu CID. Meus alunos viam meu sofrimento. Direção, outros níveis de gestão, técnicos viam meu sofrimento e me pediam paciência

Apenas foi recomendado o uso de calmantes.

Difícil descrever, porque tenho a sensação que atualmente trabalho para pagar tratamentos para conseguir continuar trabalhando. É uma sensação de nunca conseguir dar conta do meu trabalho, da minha vida. Estou lutando muito, mas é muito duro lidar com o sentimento de incapacidade, impotência. Tem também a vergonha, tenho dificuldades de falar sobre o meu adoecimento. Sinto como uma espécie de fracasso.

A influência da pressão arterial em meu cotidiano de vida e trabalho se dá nos cuidados com atividade física e alimentação.

Há dias que não consigo abrir maçanetas ou garrafas ou segurar algo por muito tempo, ou ainda movimentar muito as mãos. Impacta diretamente no trânsito para o trabalho e no dia a dia da sala de aula.

No período do tratamento, tive crises de insônia que prejudicavam o dia de trabalho. Também percebia uma certa irritabilidade e indisposição para o trabalho.

Exige que cumpra os horários de alimentação com mais rigor, mas isso é comprometido com o volume do trabalho

Crises de ansiedade e falta de animação para desenvolver as atividades

Tenho dificuldades em escutar em ambiente com barulho, por isso em sala de aula, as vezes, minha comunicação com os estudantes fica prejudicada. Além disso, não consigo permanecer muito tempo na mesma posição, seja sentado ou em pé (principalmente).

Limitações para o desenvolvimento de minhas atividades na plenitude, isso me causa certa frustração.

AS DORES NAS COSTAS SÃO BASTANTES LIMITANTES PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA, SE PASSO MUITO TEMPO SENTADA, LOGO ESTOU COM MUITA DOR LOMBAR. A DOR CERVICAL VEM, ESPECIALMENTE, APÓS PROCESSOS ESTRESSORES NO AMBIENTE DE TRABALHO, ASSIM COMO A ANSIEDADE, EM DAR CONTA DE TUDO, EM ACHAR QUE NÃO ESTÁ FAZENDO O SUFICIENTE, EM SE SENTIR UMA FRAUDE, POIS NÃO PUBLICA MUITO.

Diminuição da vontade de iniciar coisas novas e desânimo.

Reduz a produtividade, pois nos momentos de crise não consigo me concentrar.

Não fui diagnosticado, mas as intensas horas sentado, ou intensas horas em pé, a coluna certamente pede socorro.

NÃO

Não fui diagnosticada, mas pela intensidade de dor que sinto na coluna, sei que não está bem e infecção urinária com frequência decorrente do tempo em transito.

Não fui diagnosticada

Ansiedade

No momento de crise foi muito difícil. A sensação de impotência e de incerteza sobre a melhora.

Mais 66 respostas estão ocultas

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

 Copiar

196 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE.

196 respostas

Não

Não se aplica

não

Não

não se aplica

Não.

.

-

nao

Nao

NÃO SE APLICA

Não se aplica

Não há

Não houve.

Não se aplica.

Não.

nao se aplica

Não tirei licença

Não gozei.

nao

nÃO

não tirei nenhuma licença

Tumor cerebral

DEPRESSÃO, LÚPUS, CIRURGIAS

Não posso nem sonhar. Vocês sabem que essas licenças ameaçam a nossa "estabilidade".

Não saí de licença formalmente. Mas tive que mudar de campus (para um mais próximo da minha residência) e, conseqüentemente, de curso e área de atuação.

Sou REDA há vinte anos nessa porra desse estado. (desculpe o desabafo)

Tive algumas licenças por causa da ansiedade.

Não uso

Não me afastei

Burnout, síndrome miofascial extensa

ndn

Apenas tirei licença por cirurgia e contágio de COVID. Nunca tirei licença por motivos psicológicos.

Não lembro especificamente

Nao se aplica

qd estava doente de covid.

Licença para tratamento/recuperação da articulação do joelho após trauma com rompimento parcial de ligamento.

Apenas quando quebrei o pé

não se aplica

Pergunta não adequada a resposta anterior

Durante o ano de 2023 solicitei um afastamento para a realização de um pós-doutorado, que me serviu também para cuidar da saúde.

Por causa da covid

Cirurgia no joelho. Problema antigo gerado por um acidente.

Quando quebrei o dedo do pé

nunca saiu em licença para tratamento de saúde.

Ao descobrir a doença

Ansiedade

não fiz uso

Licença para tratamento de saúde após a perda de um bebê

A resposta anterior foi não

NÃO GOZEI LICENÇA MEDICA

Pós cirurgicos e doença psiquiatrica

Apesar de diagnosticada com Depressão, ansiedade, pânico, fiz uso de remédio (sertralina) durante um tempo, recebi alta.

Nunca tive afastamento de saúde,

Passei 3 meses em licença saúde para cuidar do estresse causado pelo período longo de insolação.

Não é aplica

nunca usei licença saúde

Convalescença cirúrgica

RESPONDI NÃO

POR ANSIEDADE

não.

N/A

Não tive afastamento para tratamento, mas faço acompanhamento e já precisei usar medicamentos para continuar a trabalhar.

Nada a relatar.

nunca me afastei por questões de saúde

Depressão, pânico e ansiedade

Nunca

não.

não vivenciei

Endometriose e infecção urinária

Afastamento por saúde.

Para tratamento de doenças respiratórias.

Nas duas primeiras crises, eu estava afastada para doutoramento e tive que absorver tudo dentro desse período, o que prejudicou muito o desenvolvimento da tese. A terceira ocorreu após o trabalho remoto durante a pandemia, e precisei pedir afastamento de 4 meses depois de um semestre insuportável, em que mal conseguia dar aulas. Após cada aula de duas horas no computador precisava ir para cama, não tinha como ficar em pé ou sentada. Esse afastamento ocorreu entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, sendo que emendei férias e recesso, somando seis meses de afastamento.

Não tirei licença para tratamento de saúde.

Não foi sim, precisa aperfeiçoar as opções do formulário

Cirurgia decorrente de fratura no braço

Em razão de uma fratura na perna esquerda.

Não se enquadra.

Não tive licença saúde no período que atuo.

Nunca tirei licença

Não houve

9 meses, durante a crise e o tratamento do burnout.

Não tive licença para tratamento de saúde.

não obtive licença

Não se aplica.

Acidentes ortopédicos.

Não!

Em situação de COVID e infecção de garganta

Por crises de transtorno de ansiedade.

Não tive.

Nao fui

Sim, só uma vez ha muito tempo. Tive uma gravidez tubária e tive que me afastar por 15 dias.

não necessitei

Teria até medo de pedir e ser demitido.

Nunca gozei de licença para este fim.

Não usei de licença para tratamento de saúde

18 meses de licença para tratamento ortopédico e psicológico

sem resposta

quando precisei passar por uma cirurgia

Nunca usei licença para tratamento de saúde.

Mais 25 respostas estão ocultas

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE?

 Copiar

196 respostas

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ?

196 respostas

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO?

196 respostas

Isolamento

Terapia

Atividade física

Exercício físico

Terapias

Fazer o que é possível e buscar o coletivo.

Faço atividade física, psicoterapia, dedico meu tempo de trabalho prioritariamente às atividades que me proporcionam prazer na Universidade (docência e projeto de extensão na Brinquadoteca), justifico ausência em reuniões de gestão e administrativas.

terapia, amizades sólidas (inclusive com o parceiro afetivo), viagens, contato com cultura e arte em outras cidades, estados e países

Tratamento psiquiátrico, psicológico e físico

Como já disse, cuidar da alimentação, me exercitar e fazer sessões de terapia.

Não negligenciar minha alegria de viver e minhas reais fontes de amor e de amparo.

alguma leveza

Dedicação a atividades não acadêmicas.

não realizei nenhuma

Auto cuidado e auto regulação. Exercício físico, não me cobrar tanto, discutir com demais colegas os desafios dos contextos de trabalho

Remédios e no trabalho buscar as atividades - ensino, pesquisa e extensão - que me são fonte prazer e reconhecimento

Atividade física regular.

FAZIA TERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAS ATUALMENTE NÃO ESTOU REALIZANDO ESTAS ATIVIDADES

Tenho focado na minha escrita. Zerei o consumo de álcool. Invisto em atividades físicas.

Acompanhamento psicológico tem sido primordial junto com meus médicos que cuidam da parte física e, mais recentemente, acompanhamento com fisioterapeuta e educadora física.

Essa pergunta não tenho como responder.

Terapia, medicação, realização de trabalhos manuais e exercícios físicos.

Estabeleci metas e comecei a dizer "não " a demanda que ultrapassam as 40h semanais de dedicação

Hoje mantenho a saúde mental "consumindo" arte e mantendo uma rotina de atividade física 3x por semana. Gostaria de treinar mais, porém a sobrecarga de trabalho não permite.

Tratamento médico e psicológico.

Conviver com outras pessoas fora da comunidade acadêmica. Rever amigos antigos. Ficar mais com a família.

Atividade física, atividades de lazer, meditação, leitura, tempo de descanso

não me envolver demais

Tratamento psicoterápico, medicações e busca por atividades extra ao trabalho.

Impor limites para pessoas e carga de trabalho

Momentos de qualidade em família

Atividades físicas com alguma regularidade

às vezes não me importar muito com o trabalho ajuda. e atividades ao ar livre.

Terapia psicológica

Acompanhamento terapêutico com profissional da psicologia, atividade física regular, gestão das horas de trabalho no turno noturno, recusa de algumas atividades profissionais que ampliem as sensações.

Já fiz terapia, uso de medicações psiquiátricas e aulas de dança, mas no momento, estou sem nenhum dos 3 por estar em licença para pós-doc, mais tranquila e temerosa do retorno. Mas além disso, o orçamento está cada vez mais apertado.

Terapia (análise), prática regular de atividade física e tentativa de construção de espaços coletivos para organização dos processos de trabalho

Estoicismo, resiliência, manter uma vida social.

Reduzir o ritmo de trabalho e não trabalhar aos fim de semana (curtir o lazer em família e amigos)

Fazer exercícios físicos, manter um grupo de amigas é o mais importante para conversar até banalidades, participar de oficinas culturais promovidas pela UFSC e pela UDESC, concomitantemente. Atualmente (desde março de 2024 até novembro de 2024) participo de uma oficina intitulada "ESCREVER OS DIAS" , dessa feita em convênio com a Fundação Catarinense de Cultura, São 10 inscritos (9 mulheres e um homem) sob coordenação de uma psicanalista e de uma antropóloga que se reúnem, quinzenalmente, na Biblioteca do Centro Integrado de Cultura , em Florianópolis/SC e discutem sobre a escrita de diários. Adoro isso, não é acadêmico e estou aprendendo muito com leituras e discussões, além de ampliar meu círculo de amizades.

Buscar uma ótima relação com as pessoas

Fazer o que preciso com qualodade

Deixar de fazer o que não vejo sentido

Fazer terapia

Sair com amigos

Viajar quando sobra algum dinheiro

Tentar morar em um sítio, pelo menos nos finais de semana

Em certos momentos se sentir frustrado, ter incertezas, não saber qual a melhor decisão a tomar, faz parte da vida e de uma trajetória profissional. Identificar problemas, desafios e capacidade, vulnerabilidades me faz compreender melhor limites, potencialidades e me mobiliza para transformar as situações delicadas. E mesmo perceber o que não está no meu alcance.

No que diz respeito ao trabalho na Universidade: a partir de 2024 optei por trabalhar totalmente em casa e só vou para a Universidade ministrar aulas. As orientações com os estudantes eu faço de forma remota e escolho as reuniões que eu quero participar e o tempo que vou me dedicar a elas. As atividades de extensão continuam de forma presencial pois nunca geraram adoecimento ou mal estar.

Leitura, proximidade dos familiares e amigos.

Atividades físicas leves e convívio familiar sadio

Terapias e hiperatividade no início da carreira até obter reconhecimento externo irrefutável.

Arrefecimento das expectativas de me integrar mais à instituição, atitude mais instrumental visando os meus interesses pessoais em proteger o meu tempo e a minha saúde.

Terapia e exames anuais de rotina. Mas gostaria de comentar as duas perguntas imediatamente anteriores a essa. O que é mal-estar docente? Como saber se temos? Os sintomas apresentados podem ser de outras inúmeras doenças ou de inúmeros outros tipos de mal-estar. Por isso respondi não.

Atividade física intensa e frequente; meditação; compartilhar com amigos e/ou familiares (às vezes com alguns colegas); Nunca tomar questões de trabalho como pessoais; dar pausas sempre que sentir necessidade; Não ultrapassar meus limites; dizer não quando necessário;

Manter intactos meus momentos de lazer, encontros com amigos e familiares, viagens de final de semana e de férias. Mesmo que o trabalho acumule tenho conseguido não trabalhar finais de semana e no período de férias. Ainda reservo durante a semana três horários para as atividades físicas e um hora de massagem na sexta-feira.

Exercícios físicos

Exercícios físicos diariamente

Diversão, esporte, riso

Faço terapia e atividades físicas

psicoterapia

Ajuda médica, atividade física, desligar celular (não atender ligações) e evitar abrir e-mails.

Tratamento psicológico

-

Terapia, atividade física, arte e me desligar do trabalho a cada segundo possível

mais trabalho que gosto de realizar como roentar cientificamente

Fazer o que gosto e cuidar da alimentação.

Consultas periodicas com psicologo, psiquiatra e atividades manuais (terapia ocupacional)

Diante de situação de assédio de colega de trabalho, com constantes exposições e situações

de constrangimentos em reuniões institucionais gravadas, acionei o estatuto do servidor público, solicitei inquérito, apuração e processo administrativo disciplinar. As situações de assédio pararam.

Atividade física e uso de medicamentos

Revendo hábitos cotidianos.

Não sou uma pessoa com tendência à depressão ou com baixa autoestima, sei dizer não e reajo sempre nas situações adversas, no trabalho e na vida pessoal, apesar de reconhecer que o trabalho docente é desgastante e pode causar mal-estar. Sob o modelo bancário, a docência no ensino superior é geradora de violências e precisamos ter condições para fazer o enfrentamento a essa realidade de opressão. Veja só a que grau de mecanicismo e doideira eu cheguei: fazendo tese num questionário de pesquisa sobre mal-estar na docência.

Terapia, tentar me alimentar bem e fazer atividade física

Penso na minha família

Leituras não-acadêmicas, cinema, arte em geral, cerveja com os amigos que não sejam professores pq eles tendem a só falar em trabalho; então, me reservo. Faltou vc colocar distúrbios alimentares nas proposições anteriores. Eu sofro de ansiedade, por isso como muito mais do que deveria, do que seria plausível

Tratamento psicológico e psiquiátrico.

terapia com psicólogo, consultas com psiquiatra

Focar nas outras dimensões da vida nos finais de semana, inserir a atividade física na rotina, afastamento de alguns espaços de gestão acadêmica, tais como reuniões do colegiado, ter mais leveza em sala de aula e maior flexibilidade.

Atividade física e terapia.

Terapia psicológica, meditação, auriculoterapia, acupuntura

Acionar minhas licenças; afastamento do departamento e dos colegiados; evitar reuniões e encontros.

NENHUMA

TERAPIA E ORAÇÃO

Conversas entre pares, massagem relaxante, exercícios físicos, buscar manter uma alimentação saudável, uso de óleos essenciais e florais.

Análise, conversar com amigos e amigas, viagens.

Atendimento psicológico, aromaterapia, acupuntura, medicamentos para controlar dores e ansiedade.

Boa alimentação e consultas médicas e exames regulares.

Como homem negro e candomblecista, encontro no exercício da minha religiosidade formas de resistir ao embrutecimento, ao individualismo e aos pactos narcísicos da branquitude que permeiam o academia, por meio de uma relação de intimidade com meu Egbé Orum (comunidade ancestral), onde retiro forças e assim me fortaleço junto aos meus Guias e Orixás. Além disso, busco não definir o significado de minha existência tão-somente atrelado ao trabalho docente (como já fiz anos atrás e como muitos colegas ainda fazem), dedicando e investindo tempo com a minha família (pois há certa tendência nas formas de trabalho contemporâneas, aí incluído o trabalho docente, em capturar todo o nosso tempo - disponível ou não).

priorizando o lazer, o repouso, os amigos/família; lembrando-me da responsabilidade comigo mesma

Terapia e atividade física

Busquei ajuda profissional, especialmente a psicológica. Além disso, pedi demissão do lugar identificado como espaço de sofrimento psíquico e procurei descansar. Com isso, escrevi um livro sobre os sentidos voltados ao autocuidado e continuo a me colocar em atenção, compaixão e respeito aos meus tempos.

Afastamento das atividades administrativas, licença prêmio.

meditação, yoga, natação

Medicação, um pouco de bebida alcoólica, psiquiatra, psicólogo, hematologista, endocrinologista e gastroenterologista.

Acompanhamento psiquiátrico, psicológico, encaminhamento de queixa à ouvidoria e constituição de advogado

Tirei licença para estudos como forma de me afastar do ambiente.

Desde 2021, quando tive a terceira crise incapacitante grave, mantenho uma rede

multidisciplinar de assistência terapêutica. Faço 3x por semana treino funcional para ganho de resistência e fortalecimento osteoneuromuscular, 1x por semana acupuntura para controle da inflamação e da dor (além de regulação sistêmica), 1x por semana fisioterapia, 1x por semana psicoanálise, caminhadas diárias, acompanhamento nutricional, além de atendimento anual com osteopatia e microfisioterapia, entre outros. Atualmente tb faço aulas de forró e sessões de técnica de Alexander. Dançar tem me ajudado bastante a me auto-regular. Mas é difícil conciliar essa "programa de tratamento" com as exigências do trabalho.

Ler , ouvir músicas , abraçar muito minha filha e passar tempo de qualidade com ela , lembrar que é para tentar garantir um futuro para ela que trabalho, me aconchegar na fé, atividade física .

Fazer outras atividades

Faço terapia regularmente há 4 anos;
Pratico atividade física em pelo menos 3 dias da semana;
Procuro evitar o excesso de trabalho, principalmente, aos fins de semana;
Tenho buscado dedicar horas ao lazer e bem estar;
Retirei o email do trabalho do celular;
Evito acompanhar grupos de whatsapp relacionados ao trabalho;
Procuro manter uma rotina de trabalho presencial e no email com estudantes.

Interdisciplinaridade com colegas e trazer estudantes para construir processos coletivamente.

Meditação, yoga, pilates e outros exercícios físicos, etc.

Ir a praia, ver o sol se por, brincar mais com meu filho, viajar

Acompanhamento com psiquiatra, uso de remédios e atividades físicas

nenhum

Pensar no dia seguinte. Acreditar que vale a pena. Não tornar maior o ocorrido do que ele é de fato.

Atividade física, grupo musical, reposição hormonal.

Mais 91 respostas estão ocultas

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

196 respostas

 Copiar

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS?

196 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO .

196 respostas

Não sei informar

Não se aplica

não

não se aplica

Não

-

não sei informar

Não sei

Não

nao

Não se aplica

Não se aplica.

Não sei informar

.

NÃO SE APLICA

não há

ndn

Não sei informar.

N/A

Não há

Nao sei

NÃO SEI INFORMAR

Núcleos de saúde coletiva com ações ainda restritas e pouco divulgadas que não dão conta da demanda real.

Formação sobre assédio, no sentido de evitá-lo; oficinas sobre temas diversos relacionados ao bem-estar desenvolvidas pelo setor de gestão de pessoas.

nao se aplica

Só aviso que foto enviada foi feita após uma noite de aula em sala sem ar condicionado. Eu e todos os estudantes suando muito e passando mal com o calor. Sobre políticas na minha universidade só vejo as amplas, ligadas aos meses =, tipo outubro rosa, etc. Não vejo nada

mais específico ou efetivo.

não conheço nenhuma

Não conheço atividades

Não tenho conhecimento

NO CAMPUS QUE ESTOU LOTADA NÃO TEM, MAS NÃO SEI NOS DEMAS CAMPI

Há diversos programas para produzir fotos sorridentes e relatórios auspiciosos.

Existe, mas não chega a todos os docentes. Eu vejo apenas nas postagens de propaganda da instituição.

Não existe

Identifiquei voltar para servidores técnicos

Temos um serviço de apoio psicológico - SAPSI e também avaliação periódica de saúde para avaliar saúde física.

Respondi não sei informar.

Não se aplica

Não conheço nenhuma política.

não se aplica

Tanto na UFSC como na UDESC há programas de preparação à aposentadoria Não frequentei nenhum deles. Me aposentei definitivamente aos 69 anos (2021) tendo um projeto em vista: continuar escrevendo, orientar pouco e só pós-doutorado e viajar. Alguns eventos também gosto de ir..

Há divulgação de cursos que atendam a essas demandas

nada a declarar

QUALIVIDA em implantação

Se há ou houve eu não conheço

Não soube informar

A Progep realiza diferentes ações, tanto palestras e encontros sobre o tema, quanto acompanhamento dos docentes que necessitam.

XXX

Muita demora em realizar ações de reposição de recursos humanos

Esse ano iniciaram reuniões para discussão sobre assédio em suas várias versões .

A resposta anterior foi não

atendimento pelo SMURB

Alguns eventos.

Não tenho conhecimento de nenhuma. Há a divulgação entre os dirigentes de que isso é importante e que precisa ser resolvido, mas não há ações concretas nesse sentido.

A Unidade de Atenção ao Servidor - UNIAS é subordinada a Divisão de Qualidade de Vida. Suas atividades se iniciaram em setembro de 2015. Tem como referência o modelo biopsicossocial que tem se firmado progressivamente e trazido resultados mais consistentes para a qualidade de vida da pessoa, uma vez que saúde e doença não representam opostos, são etapas de um mesmo processo tendo a avaliação de uma equipe multidisciplinar.

Não tem.

Criação do NAI. Apesar da limitação desse órgão para um atendimento pleno no interesse da pessoa trabalhadora da universidade, foi positiva a iniciativa.

não sei

desconheço

não se aplica.

Acredito que haja mas em geral estão no chamado campus central.

RESPONDI NÃO SEI INFORMAR

NAO SEI

Sei que existe um setor de qualidade de vida e de promoção à saúde mental, mas não sei explicar quais as ações que executa.

Nada a relatar.

Desconheço tais políticas na instituição que atuo.

Temos um núcleo de Saude docente, mas não me recordo de ações diretas... Temos algumas iniciativas, como por exemplo grupo de mulheres da instituição para tratar questões de trabalho e genero (mas nunca participei porque não consigo priorizar...)

Psicologia

Não ha

Núcleos de acompanhamento psicológico (para alunos), grupos de apoio e medicina do trabalho.

Não há.

a resposta foi não sei informar

A resposta foi não

Pedem preenchimento de formulários.

Eu desconheço.

Desconheço ações desse tema em minha universidade.

Setor de acompanhamento psicológico.

Não foi sim

Não se aplica, respondi não sei informar.

Não se enquadra.

Há para os alunos. No Campus que eu trabalho não existem atividades voltadas aos docentes.

Em Belém que fica a reitoria há atividades ofertadas aos docentes, mas são impossível de serem frequentadas pelos docentes do meu campus em razão da distância.

Não sei informar pois estamos sob intervenção bolsonarista e a comunicação/informe não é um ponto forte de quem assume um cargo para qual não foi eleito.

Algumas palestras, serviços do Sias, etc.

Não conheço

Nao

X

Não sei informar.

Não conheço.

há um serviço psicológico PONTUAL e oferecido por telefone ou, presencialmente, na capital. isso para mim não é política de apoio.

Não houve

NA

Nunca procurei saber

Não tem

Programa de extensão com atividades físicas

Nao

Não há.

geralmente são cursos curtos, alguns voltados à semana do servidor ou ofertados de forma remota. Muitas vezes os cursos tratam de organização do tempo, saúde mental, mas as técnicas e processos de enfrentamento são pontuais e pragmáticos. Não há um debate profundo sobre condições de trabalho, fragilização da carreira, desvalorização, cobranças constantes sobre a universidade pública, cortes de verbas, etc., o que retira a urgência dos debates e a gravidade das situações que temos enfrentado especialmente após 2015.

Não conheço.

Há uma comissão na FE que promove ações de acolhimento e socialização.

As ações afirmativas para a Saúde Mental na minha instituição estão apenas voltadas para os estudantes. Não há apoio ou programa que dê atenção a classe docente.

Não se aplica.

Mais 33 respostas estão ocultas

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL-ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

196 respostas

Revolução!!!!!! O capitalismo tem adoecido a humanidade! Não bastam ações pontuais e restritas. É preciso mudanças dos modos de vida, das relações consigo, com os outros e com o mundo.

Investimento em ações para melhorar as relações interpessoais na instituição; valorização salarial; encaminhamento dos processos funcionais da maneira como prevista na Legislação, sem desrespeito dos fluxos por parte de órgãos do Estado.

menos sobrecarga de trabalho (o que vai ocasionar mais liberação de tempo para outras atividades, inclusive profissionais - formação, estudo, produções), mais auxílio da administração do campos e da administração geral com relação à consecução dos diversos projetos e atividades aos quais estamos vinculados/as

Melhorar as condições de trabalho e reconhecimento

Maior incentivo a programas de pesquisa. Condições arquitetônicas dignas para o desenvolvimento de trabalho, tanto na sala de aula quanto salas específicas para o desenvolvimento de pesquisa e orientação, seja individual ou em grupo.

Penso que seria importante fazer um levantamento de quais doenças estão mais presentes no ambiente de trabalho, para assim perceber as causas e cuidados

nao

São muitas. Não cabem aqui.

disponibilizar apoio aos docentes

Aplicação de carreiras, aumentar espaço de discussão

Condição estruturais de trabalho, menor burocracia, menor exigência de produtividade

Gestão focada na qualidade das atividades acadêmicas e ações voltadas à saúde dos profissionais da educação.

MASSAGENS, ATIVIDADE FÍSICA LABORAL, MÚSICA, POESIA

Mais estabilidade profissional. Um mínimo de transparência administrativa. Comunicação entre os ramos do organograma institucional.

Em casa diferente esfera há uma gama enorme de possibilidades. Pra não ser muito extensa, vou priorizar a valorização e reconhecimento do trabalho docente.

Salário digno e respeito profissional.

Ampliação do quadro de técnicos administrativos, melhoria dos salários, valorização dos docentes.

Melhoria da infraestrutura estrutura dos ambientes físicos de trabalho.

Uma relação menos tóxica entre os pares

Melhoria da carreira

Distinguir o que é fundamental do acessório.

Os docentes precisam assumir que não precisamos mais assumir a gestão e administração de nossas unidades. Que essa gestão precisa ser compartilhada com técnicos, e sobretudo, entre outros colegas que nunca tiveram essa experiência. É preciso circular/ revesar as atividades internamente ao setor.

Políticas de indução a promoção e prevenção em saúde

ndn

Difícil responder, pois existe uma complexidade muito grande no problema que vem desde a forma de cobranças de produção por parte da progressão de carreira e das agências de fomento, falta de recursos financeiros do governo, problemas psicológicos do quadro docente como um todo etc. É necessário um trabalho coordenado para dar conta de todas estas

frentes.

Mais respeito aos limites, remuneração adequada, carga de trabalho melhor distribuída, mais ações promotoras de bem-estar

Políticas que colaborem com a qualidade de vida docente, assim como a redução da burocracia

1) Uma campanha de conscientização de que somos seres humanos e não máquinas; 2) O combate ao egocentrismo na academia; 3) Políticas públicas para a valorização dos profissionais de educação 4) Vigília e punição a condutas criminosas na universidade, tais como assédio, racismo, machismo, etarismo, homofobia, elitismos. etc.

atividades ao ar livre

Melhorar a gestão e realizar acompanhamento dos docentes

Políticas de apoio ao trabalho docente no âmbito administrativo, políticas de apoio a participação em eventos com estudantes, políticas de garantia de materiais de trabalho como notebooks, políticas de garantia de restaurante universitário (estamos há 15 anos sem RU no nosso campus), dentre outros aspectos.

Reestruturação da parte administrativa, acho muito absurdo os professores serem praticamente obrigados a assumirem cargos de gestão, se não tivermos formação ou temos vocação para isso. Além disso, acho fundamental termos um suporte psicológico não só para nossos problemas pessoais ou para mediar conflitos entre colegas na instituição, mas especialmente para lidarmos melhor com as fragilidades dos discentes.

Melhor remuneração e valorização do trabalho desenvolvido em ensino, extensão e gestão. Espaços de escuta e construção de soluções coletivas para o adoecimento docente.

Formações; momentos de interação - comemorações, festas, encontros; reorganização da estrutura administrativa da universidade.

A valorização e reconhecimento das atividades do docente

Minhas respostas acima já indicam: ter amigos/as, ler, escrever e ter projetos de vida que transcendam a vida meramente acadêmica. Vejo muita gente que se recusa a "sair" da academia e ficam mal-humorados, ressentidos e o ressentimento, sabemos, é o pior conselheiro!

Rever a Reforma da Previdência, rever cargos e salários, rever forma de considerar a produtividade, e considerar as especificidades do trabalho além do Qualis A, favorecer a

formacao de licenciando com bolsas, tempo na universidade, condicoes de vida para que possam ter condicoes de teablho, rever as condicoes salarias de docentes da ed. básica e do esnino superior, etc

Escuta ativa, reflexões coletivas, apoio psicológico, combate à situações assédios e incentivar relações menos tóxicas.

Não vejo solução, pois a maldade humana (bem como a bondade) é uma escolha relacionada ao poder. As ações só serão efetivas quando as pessoas entenderem que para ocupar um espaço ético no mundo não precisam destruir a humanidade dos outros. Não existe ação para mudar isso. Apenas esperar...quem sabe um dia as coisas mudem.

Rodas ballint para docentes que atuam na prática.

Mais integração sócio cultural coletivo.

Mais investimento público, ampliação e treinamento de funcionários, combate à corrupção das empresas que intermediam funcionários terceirizados entre outras ações.

Eu não sei o que é esse mal-estar docente, sobretudo após alguns anos da pandemia de Covid-19 e um período de desmonte do Estado e de políticas sociais importantes e fundamentais (governo Temer) e de quatro anos de retrocesso e fascismo (governo Bolsonaro).

Cuidado e atenção às necessidades docentes que vão além das normas e regulamentações e desenvolvimento de ações que considerem a perspectiva docente sobre os mais variados aspectos da profissão, gerando projetos capazes de escutar, acolher e mudar junto.

Muitas das questões que geram o mal-estar, no meu ponto de vista, não estão associadas diretamente a instituição, mas a fenômenos mais amplos que regulam nossas formas de vida na atualidade. O neoliberalismo imprimiu um modo de vida acelerado, competitivo, produtivista que nos fazer empreender constantes movimentos de intensificação e de autointensificação do nosso trabalho. Temos que encontrar formas de resistir a essa racionalidade por meio do que nos faz bem, construindo alianças e modos colaborativos de trabalho e reservando espaço para o ócio e a vagareza.

Melhorar as condições de trabalho.

Acompanhamento psicológico e suporte para incentivo à realização de atividades físicas

Fazer festa

Atividades recreativas nos Centros de Ensino

Redirecionamento das políticas de avaliação das IES e da CAPES, e capacitação dos gestores em todos os níveis acadêmicos

Mais atenção sobre reposição de funcionários (docentes e TAs), ou rever quem deva atuar na área administrativa e em coordenações

Reestruturação da carreira , rearranjos sociais , enfim, a princípio penso em transformações maiores . Porém , atitudes que os órgãos competentes podem tomar a curto prazo: encontros , instruções normativas , regras de modo geral, sobre convivência no trabalho e conduta ética , sobre preconceito, assédio , racismo , homofobia , sobre a importância da Ciência nesse país e o fato de que a produção científica está concentrada nas instituições de ensino superior

Acompanhamento psicológico

Além da oferta de espaços apropriados, conforto ambiental, é preciso uma mudança profunda que diminua drasticamente a burocracia das atividades docentes na universidade: a qtd de relatórios, formulários, e-mails, reuniões, normativas, processos, atas etc que se multiplicam e fragmentam nosso trabalho, nos impedindo de realizar nossas atividades-fim. Mas sequer se reconhece que isso é um problema...

APOIO E ASSISTENCIA PELO SMURB SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE

Não sei.

Uma cobrança que esteja de acordo com o nível de infra-estrutura/remuneracao ofertado.

Auxílios psicológicos; escuta qualificada e atendimento nas universidades como política pública direcionada pelo SUS.

Melhores condições de trabalho e diminuição da carga horária

Melhores salários e condições de trabalho.

Consciência de classe e união das pessoas trabalhadoras no ensino superior em torno de pautas que garantam o reconhecimento do conjunto das atividades que compõem o trabalho docente, seu caráter social, científico e qualificado, de modo a criar leis e estatutos que garantam a qualidade de vida do/a profissional no trabalho docente.

valorização da carreira docente e melhor distribuição de tarefas.

Coibir o assédio moral e a perseguição política

Que medidas sejam tomadas e que as pesquisas/debates institucionais não se limitem à mera constatação do problema; já respondi a milhares de formulários como este, já li artigos recentes sobre o assunto, especialmente após a pandemia, mas não vejo ações contundentes para a resolução do problema que é grave!

Não sei informar.

não sei

Espaços que propiciem o encontro entre docentes para partilhar e vivências opostas à lógica da competição e do linchamento. Espaços de acolhimento e fortalecimento das relações. Ampliação do quadro de docentes. Rever a lógica produtivista das políticas de avaliação do ensino superior.

redes de apoio com oficinas orientadas por psicólogos

Ter políticas e ações humanizadas voltadas para o bem estar dos docentes.

Mudança profunda na cultura institucional; oferta e acompanhamento de formação de professores em exercício; fomento do diálogo entre grupos de pesquisa e professores que atuam nas mesmas áreas e interesses; implantação de ações de bem estar e saúde mental em todos os campi.

NÃO FAÇO IDEIA

POLITICA DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMTO

Atendimento institucional de saúde para o docente, políticas de cuidado com a saúde mental, remuneração adequada etc.

Melhorar a participação patronal no pagamento do plano de saúde e auxílio para podermos pagar terapia ou análise.

acompanhamento psicologico; PICS; apoio familiar e de amigos.

Serviços de atenção e atendimento mais facilitados. Palestra informativas.

É preciso melhorar as condições ergonômicas, estruturais e relacionais envolvidas no trabalho docente, constituindo espaços de escuta ao trabalhador e suas necessidades, estabelecendo espaços confortáveis (de descanso, alimentação, etc.) para a Universidade se torne um lugar onde desejamos estar e onde possamos habitar. Além disso, é preciso estabelecer políticas e práticas de combate ao assédio moral, ao racismo institucional e ao competitivismo/

individualismo nos espaços de gestão administrativa, bem como políticas de apoio ao docente recém ingressante.

Uma discussão para rever nosso cotidiano de trabalho; uma política de Saúde mental para o servidor público

Não

Penso que cada docente precisa se responsabilizar pelo seu bem viver e o bem-estar dos demais colegas. Tem professores que são especialistas em desintegrarem o grupo em sua totalidade, por ter mais evidente o espírito de competitividade e intolerância quando sua opinião não é aceita. O mal-estar nesse caso precisa ser visto de maneira subjetiva, cada um precisa se responsabilizar com o cuidado de si. Pensando na instituição, a infraestrutura, as relações cordiais e melhores organizações de gestão favoreceria ao bem-estar docente. Além de melhores remunerações, espaços para novos efetivos e formações com temáticas pensadas a partir da necessidade de cada colegiado.

Atendimentos psicológicos, ações de formação continuada permanente, uma política de reorganização do trabalho docente

Espaços que mobilizem a troca de afetos, ideias, relações de solidariedade. Lugares de convivência e "festa" entre a comunidade acadêmica. Esporte e atividades culturais.

Um serviço volta ao atendimento/acolhimento/escuta dos docentes.

Uma maior atenção as especificidades e a saúde mental dos docentes.

1. Formação para cargos de gestão com ênfase no estudo de formas de assédio moral; 2. Resposta mais célere das queixas de assédio; 3. Ter rodízio para que todos acessem direitos de forma igualitária; 4. Que as ações de saúde sejam desenvolvidas em todos os campus da UFRB; 5. Que seja coibida qualquer forma de violência entre colegas.

Organização institucional e respeito aos direitos da carreira docente.

Eu acho que falta acolhimento, inclusive psíquico-pedagógico, e mais foco das dinâmicas institucionais no bem-estar docente, já que pensa-se muito em processos, fluxos e eficiência a partir de uma gradativa transferência de responsabilidades e atribuições a docentes. Por outro lado, acho que há um problema estrutural na definição de atribuições da carreira docente, além da precarização das condições de trabalho e falta de reconhecimento social da profissão e de todas as dimensões que ela envolve, para além da sala de aula. Entendo que sim, o ensino é indissociável da pesquisa e extensão, mas como compatibilizar essas três dimensões com produção científica e acadêmica mais gestão/administração universitária? A sensação é que trabalhamos o tempo inteiro, nunca descansamos, mesmo quando estamos

fazendo outras coisas.

Rede de apoio aos docentes

Melhores condições trabalhistas, remuneração justa, reformulação de espaços inadequados.

Acolhimento

Diminuição das demandas de trabalho, instituindo apenas as 40h semanais determinadas.

Ampliação de concursos públicos.

Espaços de diálogo e formação sobre saúde e bem-estar.

Fortalecimento de classe, juntas somos mais fortes, governo nunca deu de graças.

Fortalecimento pedagógico da equipe com construções coletivas e formações

Ações de saúde e prevenção nas instituições

Assegurar q os encargos docentes sejam cumpridos por todo o corpo docente

Menor cobrança por desempenho e valorização financeira

Alteração na política de produção científica

Remuneração adequada a carreira. Melhores condições de infraestrutura. Reconhecimento que trabalhos mais de 8 horas por dia. Desburocratização.

Reposição das perdas salariais, melhores condições de trabalho, ampliação do quadro técnico, mais verba para estruturar a universidade, políticas afirmativas para os estudantes.

POLÍTICAS VOLTADAS À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA; POLÍTICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO; CRIAÇÃO DE ÁREAS E MOMENTOS DE CONVIVÊNCIA COTIDIANAMENTE; REDUÇÃO DA CARGA DE TRABALHO; APOIO ÀS TRABALHADORAS MÃES, COMO CRECHES, AMBIENTES DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS.

Melhoria das condições materiais e psicológicas de trabalho.

Mais 96 respostas estão ocultas

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

196 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO.

102 respostas

-

Não.

.

não se aplica

11 98371 4444

71 98258-0357

75-999675820

75 988893274

62991293225

739881495588

61 998255649

71 987627206

62 999092253

+55(75)992080026

Jusouzarp@gmail.com

48984653018

Nao se aplica

Não tenho.

71 99226-9272

75991708385

48 99982-1779

31 999739876

+55 71 99920-1602

(35)984290484

71996157412

71997036421

71993522124

(51)996588001

Não

71996167128

71 988184067

71996716894

81 999082540

85 997962193

75991385342

Não tenho tempo!!

71991442688

71991067029

74999158283

81987372388

75 999922961

75992567830

75991105726

75 991678020

74 98819 9808

71 988944998

(84) 996063957

75 99288-5665

71 9 9111-1373

71991486679

71992247890

21996441814

51999577767

48996205293

75 98148-5580

75991143616

Não se enquadra.

(83)998118016

71991656703

(67) 98118-7082

Prefiro informar o email: marcfreitas@ufrb.edu.br

75992313415

71 99656-6776

(75)999358955

61999933440

35)992071515

Não se aplica

27998678300

71988041241

(19) 997318714

75 991380138

99371-4669

75-992171991

NÃO SE APLICA

(71) 99128-2212

71 99906-1244

(84)981858585

81 99114-7605

32 988082298

63 981261616

não tenho interesse

5571997290444

71992549433

75988556408

71992765566

21 980958613

81 994076580

NaoTenho

11 991397555

71 999061210

53984276465

Nada a declarar

71991709892

+5571993131245

79 99118-5468

81991921848

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

[Copiar](#)

196 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO.

78 respostas

Não

.

Não se aplica

-

não se aplica

.

75 988893274

62991293225

(73)991788883

739881495588

61998255649

62 999092253

48984653018

Nao se aplica

71992915727

Não tenho.

48/99982-1779/ Prefiro que a comunicação seja feita, caso necessário, pelo WhatsApp. Não atendo telefonemas que não conheço....

31 999739876

+55 71 99920-1602

71983951474

71996157412

71993522124

idem

(79) 99238-9691

71996167128

71 9 88184067

71996716894

81 999082540

85 997962193

Não tenho tempo; eis aqui a minha singela contribuição.

71991442688

71991067029

74999158283

81987372388

Nada a relatar.

75991105726

75 991678020

Prefiro individual

71991486679

71992247890

21996441814

51999577767

75991143616

Não se enquadra.

75991327393

62995640550

Prefiro informar o email: marcfreitas@ufrb.edu.br

(75) 99935-8955

35)992071515

75991662988

7599250060

não

99371-4669

75-992171991

NÃO SE APLICA

62992929434

(84)981858585

não tenho interesse

77999263808

75988556408

71992765566

21 980958613

81 994076580

Nao tenho

71 999061210

ja informei

Nada a declarar

77 9 88640283

71991709892

71993131245

86 999978142

Prefiro falar individualmente, pois tive experiências muito decepcionante com colegas.

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

111 respostas

marthabcosta36@gmail.com

alessandragomes@ufrb.edu.br

priscylla.menezes@hotmail.com

fabianalimaufsb@gmail.com

kleyson@ufrb.edu.br

amblauth@gmail.com

maciel50334@yahoo.com.br

carleoprof@gmail.com

juliana@ufg.br

pfmenf@ufrb.edu.br

hipias@usp.br

juniohr@gmail.com

cristianeaguiar@ufrb.edu.br

marinanimula@gmail.com

wontola48@gmail.com

prisciladornelles@ufrb.edu.br

anapaulaufrb@gmail.com

tatiana_pacheco@ufrb.edu.br

nsevangelista@gmail.com

Confesso que no início, aceitei por comprometimento com pesquisas acadêmicas. Mas, me envolvi: perguntas bem formuladas e foi uma oportunidade de rever muitas coisas. Parabéns!

claudiastarlingb@gmail.com

franklinpcarvalho@ufrb.edu.br

vanessagirotto30@gmail.com

jvbandrade94@gmail.com

endourado@uneb.br

sbenevides@ufrb.edu.br

sabrinagomes@ufrb.edu.br

kamila.furg@gmail.com

julianomask@ufrb.edu.br

joelma@ufrb.edu.br

bpanelli@ufrb.edu.br

renatafgomes@ufrb.edu.br

monicams_vet@yahoo.com.br

liana.barradas@upe.br

david_romao@ufrb.edu.br

andrea.bandeira@upe.br

talitahonorato@ufrb.edu.br

articulacaoufba@gmail.com

erico@ufrb.edu.br

vcamilo@ufrb.edu.br

jsalvadoriuneb@gmail.com

verapatnobre@ufrb.edu.br

mirelladelucena@gmail.com

espiritodarwiniano@gmail.com

sergio.martins@ufrb.edu.br

silier@ufrb.edu.br

edleuza@ufrb.edu.br

clarasousa.psico@gmail.com

marysales@uneb.br

pablosmfernandez@gmail.com

alicemacedo@ufrb.edu.br

mmjsilva@ufrb.edu.br

mgs@ufrb.edu.br

cyntia@ufrb.edu.br

michaeluneb@gmail.com

roberta_o_lemos@hotmail.com

ana.chaves@udesc.br

gceduc@gmail.com

hansouza@hotmail.com

tatianarodrigues@ufrb.edu.br

naraeloy@ufrb.edu.br

danielmec8@gmail.com

Atilageohis@gmail.com

kasteriane@ueg.br

fabihanamendes@ufrb.edu.br

marcfreitas@ufrb.edu.br

muniz.manuela@gmail.com

fjbsouto@uefs.br

isabel.santos@ufrb.edu.br

rodrigomatos@unb.br

malus@uesc.br

barbosasilva_f@ufrb.edu.br

robervaloliveira@ufrb.edu.br

tatiacouto87@gmail.com

carina.copatti@ufes.br

inesfsb@unicamp.br

andre.bomfim@ufrb.edu.br

toledo@unicamp.br

andrea@ufrb.edu.br

desejo conhecer os resultados

jportugal@uneb.br

OBRIGADO

shanti@ufrb.edu.br

nanamoreiraam@ufrb.edu.br

carlaju@ufsj.edu.br

lilianapsico@gmail.com

solxav@yahoo.com.br

jclaudiocp@ufrb.edu.br

denise.botelho@ufrpe.br

alexandre.jordao@ufma.br

iuri.souza@ufrb.edu.br

torresconsa@ufrb.edu.br

lduarte@ufrb.edu.br

pauloczangalli@gmail.com

analbfonseca@ufrb.edu.br

ana.sacramento@uerj.br

lucas.victor@ufrpe.br

clarasette@gmail.com

lucioagra@gmail.com

crizfreire@gmail.com

Mais 11 respostas estão ocultas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Relatório](#)

Google Formulários